

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES (PPGArtes)

A poética do lúdico em Guignard e Gismonti

Belo Horizonte

2025

Luisa Siqueira Faria

A poética do lúdico em Guignard e Gismonti

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGArtes) da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Artes.

Orientador: Prof. Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Belo Horizonte

2025

Dedico este trabalho a todas as crianças do mundo, artistas por natureza, dando especial atenção à criança de meu filho, João Vicente. João foi inspiração para a confecção deste trabalho e acabou por acompanhá-lo entre choros, mamadas e risadas.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Daniel Pucciarelli, pela orientação, atenção, apoio e flexibilidade durante o processo de definição, orientação e escrita da pesquisa.

Ao Prof. Loque Arcaño, pelas recomendações de leitura e pela crítica atenta e cuidadosa.

À Prof. Taísa Palhares, também pelas recomendações de leitura e pela visão aguçada, cuidadosa e gentil para este trabalho.

À Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e ao Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGArtes), pela oportunidade de realização do curso e da pesquisa.

A infância não é um tempo, não é uma idade, uma coleção de memórias. A infância é quando ainda não é demasiado tarde. É quando estamos disponíveis para nos surpreendemos, para nos deixarmos encantar. A infância é uma janela que, fechada ou aberta, permanece viva dentro de nós.

Mia Couto. **Tradutor de chuvas**. Portugal: Ed Caminho, 2015.

RESUMO

SIQUEIRA, Luisa. **A poética do lúdico em Guignard e Gismonti**. 2025. 57 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGArtes), Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Minas Gerais, 2025.

Palavras-chave: lúdico, poética, Egberto Gismonti, Alberto da Veiga Guignard

Este é um trabalho que busca investigar a poética do lúdico que permeia as obras do músico Egberto Gismonti e as do pintor e desenhista Alberto da Veiga Guignard. A poética do lúdico consiste, basicamente, em lançar um olhar cuidadoso e afetuoso em direção às obras dos referidos artistas, buscando, com isso, colocar em evidência alguns elementos estéticos e simbólicos de suas obras que resgatam as brincadeiras da infância e as imagens afetivas que compõem o imaginário lúdico infantil. Na obra de Gismonti ressalto em *Cidade Coração* (1983) a incrível relação entre as composições do álbum com as imagens afetivas que compõem o imaginário lúdico infantil, tal como as imagens das estrelas, das fadas e da bailarina, e em *Circense* (1980) evidencio a brincadeira entre a linguagem musical e os arquétipos lúdicos circenses, tais como os arquétipos do Palhaço, do Mágico e do Equilibrista. Da obra de Guignard destaco as figuras dos balõezinhos e das igrejinhas como indicadores de ludicidade, pois são símbolos que nos remetem tanto às brincadeiras infantis (como é o caso dos balõezinhos), quanto aos saudosos brinquedos de nossa infância (como é o caso das igrejinhas, não só por seu tamanho ou formato mínimo em Guignard, como também pela forma como são cuidadosamente arranjadas na paisagem pelo pintor).

RÉSUMÉ

SIQUEIRA, Luisa. **La «poétique du jeu» en Gismonti et Guignard.** 2025. 57 f. Mémoire (Master) – Programme en Arts (PPGArtes), à l' Université de l' État de Minas Gerais (UEMG), Minas Gerais, 2025.

Mots-clés: ludique, poétique, Egberto Gismonti, Alberto da Veiga Guignard

Ce travail se propose d'explorer la poétique du jeu qui imprègne les œuvres du musicien Egberto Gismonti et du peintre et dessinateur Alberto da Veiga Guignard. Cette poétique du jeu consiste essentiellement à porter un regard attentif et bienveillant sur les œuvres de ces artistes, mettant ainsi en lumière certains éléments esthétiques et symboliques qui évoquent les jeux d'enfance et les images affectives qui composent l'imaginaire ludique des enfants. Dans l'œuvre de Gismonti, notamment sur *Cidade Coração* (1983), sur le lien profond entre les compositions de l'album et les images affectives qui constituent l'imaginaire ludique des enfants, telles que les étoiles, les fées et la ballerine; et sur *Circense* (1980), je souligne l'interaction entre le langage musical et les archétypes ludiques du cirque, comme le clown, le magicien et l'acrobate. Dans l'œuvre de Guignard, je relève les figures des petits ballons et des petites églises comme indicateurs de fantaisie, car ce sont des symboles qui nous rappellent à la fois les jeux d'enfants (comme c'est le cas pour les petits ballons) et les jouets nostalgiques de notre enfance (comme c'est le cas pour les petites églises, non seulement en raison de leur taille ou de leur format minimal dans l'œuvre de Guignard, mais aussi en raison de la manière dont elles sont soigneusement disposées dans le paysage par le peintre).

Sumário

Notas sobre o processo de pesquisa, e da escrita deste trabalho (p.10)

Catálogo das pinturas (p.11)

Introdução

Parte 1 - Uma pesquisa interartes híbrida de natureza transdisciplinar **(p.12)**

Parte 2 - A estrutura da escrita **(p.13)**

Parte 3- O que é a “poética do lúdico” ? **(p.16)**

Capítulo 1 - Aparições do lúdico

1.1 Reflexões em torno da palavra “lúdico” **(p.19)**

1.2 O lúdico na brincadeira infantil **(p.21)**

1.3 O lúdico na Arte

1.3.1 A perspectiva freudiana **(p.24)**

1.3.2 A poesia como exemplo de encarnação do lúdico na Arte **(p.26)**

1.4 A brincadeira dos surrealistas e dos dadaístas **(p.28)**

1.5 Considerações finais do capítulo **(p.32)**

Capítulo 2 - A poética do lúdico em Gismonti a partir dos álbuns *Circense* (1980) e *Cidade Coração* (1983)

2.1 Breve reflexão em torno do artefato “álbum” **(p.33)**

2.2 A carreira musical de Gismonti e os elementos contextuais da história e da indústria fonográfica musical na década de 80 frente à música instrumental brasileira **(p.34)**

2.3 *Cidade Coração* (1983): os elementos estéticos do álbum

2.3.1 Os elementos materiais do álbum **(p.40)**

2.3.2 Os elementos simbólicos do álbum: um elogio ao universo infantil **(p.41)**

2.3.3 Os elementos musicais do álbum: o múltiplo compõe o universal ou uma variedade de temas circunscrevem o universo de *Cidade Coração* (p.44)

2.3.4 A poética do lúdico em *Cidade Coração* através de 3 exemplos musicais: *Ciranda de Estrelas*, *A fala da paixão* e *Conto de Fadas* (p.47)

2.4 *Circense* (1980): os elementos estéticos do álbum

2.4.1 Os elementos materiais do álbum (p.52)

2.4.2 Os elementos simbólicos do álbum: uma ode aos arquétipos circenses (p.53)

2.4.3 Os elementos musicais do álbum: a festa das técnicas composicionais (p.55)

2.4.4 A poética do lúdico em *Circense* através de 2 exemplos musicais: *Mágico* e *Equilibrista* (p.57)

2.5 Considerações finais do capítulo (p.60)

Capítulo 3 - A poética do lúdico em Guignard nos anos finais de sua produção artística

3.1 Guignard e o contexto das artes visuais no Brasil nas décadas iniciais do século XX (p.61)

3.2 A linguagem guignardiana (p.68)

3.3 A poética do lúdico em Guignard através das figuras dos balões e das igrejinhas (p.72)

Conclusão (p.81)

Bibliografia (p.82)

Discografia (p.85)

Notas sobre o processo de pesquisa, e da escrita deste trabalho

Escrever é um ato de humanização. Acredito no poder da palavra (tanto a oral, quanto a escrita) porque é justamente através dela que podemos diluir as mazelas emocionais humanas que, com certa ocorrência, impregnam nosso espírito de desumanidade e negatividade. Este trabalho é sobretudo um desejo sincero de que, em meio a tantas teorias sobre Guignard e Gismonti, a simplicidade intuitiva da escrita possa tocar no leitor em algum ponto curioso a respeito da ludicidade de ambos os autores.

Com isso, desejo pontuar que esta pesquisa não é apenas uma investigação, nem mesmo uma reiteração do que tanto já se pesquisou a respeito de Guignard e Gismonti: sem sombra de dúvidas, ela é uma conversa com a tradição e a fortuna crítica desses dois autores, como também é um pouco das associações e conexões que, enquanto pesquisadora, acabei por criar ao longo do processo de escrita e de pesquisa. Nessa perspectiva, pesquisar é, também, criar. Quem pesquisa está sempre aberto ao desconhecido do Outro¹ e de seus objetos de pesquisa, assim como de si mesmo, e em razão disso chega-se sempre através do ato investigativo a caminhos novos, antes inexplorados.

Assim, a abertura para algo que reside além da tradição fez parte de todo o processo de feitura deste trabalho, sendo por meio da escrita que busquei tornar humanamente acessível aquilo que sempre me escapou no horizonte do processo investigativo: qualquer certeza inexorável a respeito das produções artísticas de Guignard e Gismonti. Aliás, na medida em que fui tomando mais intimidade com as obras de ambos os artistas, mais os sentia escaparem-me em forma de definição, isto é, mais me vi incapaz de constatar qualquer afirmação totalizante a respeito de suas produções.

Desse modo, no que diz respeito aos trabalhos aqui analisados foi-me sendo sempre (até os últimos momentos e revisões do texto) chegando novas ideias e visões a respeito do fenômeno lúdico no músico Gismonti e no pintor Guignard, fenômeno que acabou por reforçar o laço amoroso que acabei por estabelecer como artista-pesquisadora com essas duas figuras tão emblemáticas no campo das artes.

¹Fiz questão de escrever o “Outro” com vogal maiúscula justamente para trazer o sentido da alteridade ao texto, Alteridade como algo que está além de qualquer projeção do Eu.

Catálogo das pinturas

Dalí, Salvador. **Ship with Butterfly Sails**. Óleo sobre madeira. 16,5 x 14 cm.

Pinturas Guignard

Guignard, Alberto da Veiga. **Família do fuzileiro naval**. 1938. Óleo sobre madeira. 58 x 48 cm. Coleção Mário de Andrade - Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros. USP

Guignard, Alberto da Veiga. **Noite de São João**. 1950. Óleo sobre tela. 76, 5 x 70 cm. Coleção Maria Inês e Selo Kibrit, São Paulo.

Guignard, Alberto da Veiga. **Paisagem de Sabará**. 1950. Óleo sobre madeira. 32,5 x 48 x 0,5 cm. Doação Assis Chateaubriand. Acervo do MASP (Museu de Arte de São Paulo).

Guignard, Alberto da Veiga. **Fantasia de Minas**. 1955. Óleo sobre tela. 95 x 78 cm. Coleção Luiz Antônio Almeida Braga.

Guignard, Alberto da Veiga. **Retrato de menina**. 1960. Óleo sobre tela. 40 x 50 cm.

Guignard, Alberto da Veiga. **Noite de São João**. 1961. Óleo sobre madeira. 50 x 46 cm. Coleção Roberto Marinho, Rio de Janeiro.

Guignard, Alberto da Veiga. **Noite de São João**. 1961. Óleo sobre tela. 61 x 46 cm. Museu de Arte da Pampulha,

Guignard, Alberto da Veiga. **Ouro Preto**. Óleo sobre tela. 30 cm x 40cm.

Pinturas Portinari

Portinari, Cândido. **Café**. 1940. Óleo sobre tela. 130 x 195 cm. Acervo digital do Projeto Portinari.

Cândido, Portinari. **Meninos soltando pipa**. 1947. Tinta a óleo. 60 x 74 cm. Coleção particular.

Introdução

Parte 1 - Uma pesquisa interartes híbrida de natureza transdisciplinar

Este é um trabalho interartes no que concerne às artes visuais e à música, ambas encarnadas aqui, respectivamente, nas figuras do pintor Alberto da Veiga Guignard e do músico Egberto Gismonti. Assim, esta é uma **pesquisa comparativística no campo das artes**, pois em alguns momentos justapõem ou colocam lado a lado a obra do pintor Guignard e a do músico Gismonti, destacando suas semelhanças e contrastes, a fim de construir pontes entre as diferentes modalidades do conhecimento artístico humano.

Dito isso, e na medida em que fui expondo as ideias intelectuais e afetivas desta pesquisa aos interlocutores deste trabalho, foi-me revelada a seguinte questão: por que pesquisar a obra de Guignard e Gismonti, colocando-as lado a lado, se ambos encontram-se relativamente distantes no tempo da história da arte brasileira? Nota-se que enquanto Gismonti está mais para o tempo da contemporaneidade² do ponto de vista artístico, histórico e social, Guignard aparece num momento em que o Brasil se modernizava³ em muitos sentidos, inclusive no campo das artes a partir da influência do movimento modernista brasileiro.

O fato de Guignard e Gismonti não serem contemporâneos, isto é, o fato de os artistas não compartilharem de um mesmo tempo na história da arte brasileira não é impedimento para uma pesquisa que facilite a conversa entre os dois autores. Destaco apenas que o diálogo entre ambos é mais ou menos favorecido em função do mesmo tempo ou não em que existiram suas obras, pois sabemos que as formas da expressão artística variam conforme a época de sua produção (daí a noção de estilo).

Assim, apesar de ambos os artistas integrarem momentos ou contextos diferentes da sociedade e da arte brasileiras, este trabalho tem como propósito sugerir que existe certa linguagem, de natureza poética, que circunscreve tanto as obras de Guignard quanto as de

²Utilizo aqui a palavra contemporaneidade no sentido de mostrar a proximidade da existência artística e humana de Gismonti em relação ao tempo social, cultural e histórico atual do séc. XXI. Egberto Gismonti encontra-se atualmente vivo, e ao que se sabe reside na cidade do Rio de Janeiro. Seu último lançamento musical tem por nome *Shades e Contrasts*, álbum do ano de 2014.

³Guignard aparece ou se revela como artista através de exposições do seu trabalho no Brasil por volta da década de 40, momento em que o país passava por um intenso processo de urbanização (a partir da intensificação dos movimentos populacionais do campo para as cidades) e de modernização da vida (a partir da abertura nacional ao fenômeno industrial, incentivada inicialmente pelo governo de Juscelino Kubitschek).

Gismonti. Nesse sentido, esta é uma pesquisa que também possui **natureza transdisciplinar**, uma vez que busca ir além das fronteiras do pensamento disciplinar ao explorar um elo em comum, nomeadamente uma linguagem poética lúdica, tanto na obra do pintor Guignard, artista das imagens, quanto na obra do músico Gismonti, artista dos sons.

Devo dizer que nesta pesquisa o lúdico faz especial referência ao universo lúdico infantil das brincadeiras e das imagens que compõem o universo infantil, isto é, o imaginário das crianças. Abordar o lúdico em Guignard, assim como em Gismonti, não significa dizer que suas obras foram pensadas e feitas especialmente para o público infantil, ainda que elas dialoguem intimamente com as brincadeiras da infância e com as imagens afetivas que integram de modo especial seu imaginário.

Quanto à abordagem metodológica que adotei neste trabalho, ressalto que ela é de caráter híbrido, podendo mesma ser cunhada por **abordagem metodológica híbrida**. A abordagem, neste caso, é híbrida porque ora analiso os elementos simbólicos lúdicos das obras de Guignard e Gismonti a partir de certo viés biográfico e psicológico, apontando para a relação do lúdico com a infância, ora o faço a partir de um viés propriamente formalista ou imanente, viés este que, por sua vez, os mesmos elementos simbólicos de natureza lúdica acabam por convocar, seja por meio da linguagem essencialmente sonora gismontiana, seja pela linguagem essencialmente imagética guignardiana.

Parte 2 - A estrutura da escrita

No que tange à estrutura da dissertação e à construção das ideias que constituem esta pesquisa, optei por fazer uma divisão capitular que respeitasse e colocasse em discussão, em primeiro lugar, as concepções de ordem linguística, filosófica e psicológica que orbitam a palavra-ideia “lúdico”, incluindo a atividade da brincadeira (jogo infantil) como divisora de águas na compreensão da palavra mesma.

Assim, na primeira parte do texto detenho-me a debater sobre o lúdico na brincadeira, visando expandi-lo também enquanto fenômeno ou manifestação para além dela: em sentido amplo, o lúdico seria equivalente ao sentido brincante ou experimental da vida, sentido que só é possível de ser experimentado por meio de alguma abertura de espírito, intelectual e

filosófica ou questionadora em direção ao desconhecido, abertura que a figura do artista parece adorar. É assim que, para comentar um pouco a respeito do fenômeno lúdico na Arte, utilizo como referência o psicanalista Freud, autor que via no poeta a figura intrigante e exemplar do artista. Logo em seguida, exemplifico o fenômeno lúdico na Arte por meio da matéria poética mesma, matéria que, por sinal, será muito citada⁴ ao longo desta pesquisa.

Também no primeiro capítulo da dissertação exemplifico todo o caráter brincante dos artistas dadaístas e surrealistas a fim de ressaltar a contribuição de seu experimentalismo para a modernidade nas artes. Utilizo o dadaísmo e o surrealismo como referências no seio das vanguardas modernas pelo fato de tais movimentos terem buscado enfaticamente na experimentação, assim como no desconhecido do inconsciente e do sonho e mesmo num sentido *nonsense* da vida, as vias ideais para a realização artística. Não por acaso, mas sobretudo pela contribuição da tradição artística moderna do surrealismo, tanto Guignard quanto Gismonti tomaram como base conceitual a experimentação, tendo em vista o onírico, para suas criações artísticas⁵.

Se no primeiro capítulo abordo e debato as questões relativas ao lúdico, no segundo dedico-me a verificar de que modo tal ideia pode ser observada em Gismonti, sobretudo a partir dos álbuns *Circense* (1980) e *Cidade Coração* (1983). No segundo capítulo realizo, então, uma breve reflexão a respeito do artefato álbum para, logo em seguida, me aprofundar nos álbuns em questão. A fim de realizar uma análise do conjunto das obras compatível com a realidade social, fonográfica e musical em que elas vieram ao mundo, e ainda tendo em vista o caráter instrumental dos dois álbuns, neste capítulo também encaro o contexto em torno da música instrumental brasileira frente à forma popular da canção, forma musical da expressão amplamente aceita naquele tempo e ainda hoje.

Ainda no segundo capítulo deste trabalho, detenho-me um pouco em aspectos que dizem respeito à linguagem estética específica de cada álbum, trazendo à tona significados “ocultos” por detrás dos sons, isto é, os possíveis sentidos ainda não amplamente explorados pela crítica e presentes em cada obra de Egberto Gismonti. Neste caso, chamou-me especial

⁴Utilizei a poesia como recurso para explicar muitas das associações que fiz ao longo do texto, porque ela, através de sua linguagem poética, foi o meio mais eficaz que encontrei para ilustrar e elucidar algumas argumentações e associações que tecei ao longo da pesquisa.

⁵Destaco aqui o disco *Sonho*, de 1970, de Egberto Gismonti, não apenas pelo nome do álbum, mas porque tendo sido um dos primeiros lançamentos de sua carreira, já indica o compositor que Gismonti viria a ser alguns anos depois: extremamente inventivo, criador de paisagens sonoras idílicas e lúdicas. Já Guignard tem por conhecida sua fase de acento surrealista, momento em que vigora em suas pinturas a presença de anjos ou seres “espirituais”, etc. São típicas dessa fase as fotocollagens do autor.

atenção a iconografia (as imagens e os símbolos) das capas de ambos os LP's, tendo em vista que ela dialoga intimamente com as imagens que compõem o imaginário lúdico infantil (tal como é o caso de *Cidade Coração*), e com os arquétipos igualmente lúdicos dos personagens que integram o universo circense, tal como o Palhaço (como se percebe na capa de *Circense*). Além da simbologia das capas, nota-se que os títulos das músicas dialogam intimamente com os arranjos e com a execução das mesmas.

Nesse sentido, pode-se dizer que a linguagem poética dos dois álbuns em Gismonti é construída através de um jogo de linguagem imanente entre os sons (seja através da maneira como a música é tocada ou executada, seja através da escolha dos timbres e mesmo pela atmosfera criada pelos arranjos) e as imagens (ora reveladas pelos símbolos das capas e contracapas dos álbuns, ora evocadas pelos títulos que dão nome às faixas instrumentais).

Como na análise de algumas pinturas de Guignard, em alguns momentos do capítulo recorro-me a uma interpretação biográfica a respeito da relação entre as faixas musicais dos álbuns e as experiências de vida de Gismonti, justamente por entender que a presença marcante de cirandas em ambos os álbuns acabou por indicar que as experiências brincantes e cirandeiras durante a infância do compositor na cidade do Carmo marcaram a subjetividade e a musicalidade do artista.

De modo similar ao segundo, no terceiro capítulo detenho-me em considerar também a revelação do fenômeno lúdico, agora em Guignard, a partir de quadros pontuais⁶ do artista, obras produzidas, em sua maioria, nos últimos 12 anos de vida do pintor. Neste tempo da vida e carreira de Guignard figura claramente o desejo do artista em pintar paisagens coloniais, noites de São João, etc, cenários que integram uma série de pinturas de suas “últimas paisagens” (1950-1961).

No terceiro capítulo também investigo a respeito da complexa relação de Guignard com o contexto das artes visuais no Brasil, sobretudo após sua volta para o país depois de longa estadia na Europa. O retorno do pintor para o país tem por data o ano de 1929, momento em que o Brasil vivenciava a exaltação de um sentimento nacionalista no âmbito social e cultural, sentimento inflamado sobretudo pelo governo de Getúlio Vargas (1882-1954) e que acabou por ser impregnado, nas artes, pelo movimento modernista brasileiro.

⁶Ao realizar uma análise das pinturas do artista, parti do princípio de que uma leitura mais fenomenológica e corpo-a-corpo com os quadros seria mais adequada e proveitosa nesta pesquisa.

Ainda na última seção do texto, considero a produção artística de Guignard no que ela tem de especial e singular frente à produção de outros artistas brasileiros modernos, sobretudo em comparação à Cândido Portinari, referência moderna “heróica” e nacional à época. No terceiro capítulo analiso, por fim, os símbolos ou elementos que mais denotam ludicidade na obra do pintor, tais como os balõezinhos e as igrejinhas. Nota-se que os balõezinhos e as igrejinhas fazem referência tanto à experiência infantil do pintor junto a seu pai, o qual levava o então Guignard menino para ver os balões subirem ao céu, como às brincadeiras e brinquedos infantis - neste último caso, a referência é feita de forma abrangente e poética.

Parte 3 - O que é a “poética do lúdico”?

Como pesquisadora e artista, o tema do lúdico sempre me pareceu (e esta pesquisa acabou por confirmar) algo muito abrangente e irrestrito à temporalidade infantil, isto é, o lúdico sempre me pareceu algo que não se reduz à infância, apesar de ser marcante nela. Noutras palavras, o lúdico, fenomenologicamente entendido como um “espírito que brinca” e se manifesta, não circunscreve apenas o universo infantil através das brincadeiras e jogos que as crianças tipicamente praticam e cultivam, como também manifesta-se no mundo adulto, tendo como testemunha a figura do artista.

Em Guignard e Gismonti, o lúdico acabou por constituir-se uma “poética” através de seu extremo parentesco brincante: tanto a linguagem essencialmente sonora do músico quanto a linguagem imagética do pintor giram, de certa forma, em torno das brincadeiras infantis e das imagens afetivas que compõem o imaginário infantil. Ademais, tendo em vista que a poesia joga ou brinca com as palavras⁷, aqui ela casa perfeitamente com o assunto da pesquisa exatamente porque a linguagem artística é brincante ou poética por natureza - daí a expressão “poética do lúdico”. Resumindo, tanto em Gismonti quanto em Guignard há certa construção de linguagem (a partir de signos, dentre os quais palavras, imagens e sons) que busca fazer referência ao sentido lúdico ou brincante da vida, exaltando, assim, o universo poético das brincadeiras e das imagens afetivas que compõem o imaginário altamente envolvente e

⁷Para Huizinga (2019, p.172) a poesia é uma forma artística que tem suas raízes no jogo, uma vez que ela é realmente um jogo de imagens e sons que são colocados em movimento através das palavras. Em síntese, a poesia é um jogo de linguagem construído através da brincadeira (ainda que não seja infantil) entre as imagens, as palavras e os sons. Ainda segundo Huizinga, “O que a linguagem poética faz é, essencialmente, jogar com as palavras (2019, p.175).”

criativo das crianças. Portanto, é inegável que através desta pesquisa desejo tornar evidente a inegável intimidade entre as obras que aqui analiso com a constelação poética da infância.

Apesar de o fenômeno lúdico integrar o universo infantil e ter forte relação com a infância, ele não se reduz a ela, mas tem na criança (posteriormente, no artista) sua manifestação primária. O sentido lúdico da existência pode tornar-se rarefeito ou ir se enfraquecendo com o passar do tempo, sobretudo ao entrarmos em contato com as guerras e com as consequências desses mesmos conflitos, os quais moldam a natureza das responsabilidades humanas. As guerras trouxeram como consequência ao espírito humano a necessidade de suprir demandas pragmáticas em função da necessidade de sobrevivência num sistema capitalista, demandas mortais ao sentido lúdico ou brincante da vida, o qual possui atração fatal pelo desconhecido, pela descoberta, pela experimentação, isto é, pelo tempo livre dos desígnios de um mundo bélico e acumulador (por isso mesmo, exploratório).

Nesse sentido, o artista é o próprio “amante” da economia do lúdico, pois ele cria o “modus-operandi” de sua existência temporal, concebendo um mundo próprio ou à parte da guerra e da necessidade de acumular reservas de dinheiro (poder). Não estou, aqui, idealizando a figura do artista, como se ele fosse obrigado a viver e vivesse fora do sistema do capital. Refiro-me a que, assim como na criança, no artista o tempo adquire um significado extraordinário, isto é, um significado que explora não somente a dimensão do tempo relativo às demandas mundanas da sobrevivência e do poder.

Noutras palavras, no artista, como na criança enquanto brinca, o tempo é dedicado também ao transcendente, isto é, à encarnação do “atemporal”, do lúdico-sublime, nas formas criativas humanas. Portanto, a encarnação do tempo lúdico e criativo no cotidiano de nossas experiências humanas é tarefa a que se dedica tanto a criança como o artista. É exatamente por isso que se diz que o artista é a criança, no adulto, que sobreviveu, pois o artista é a criança que “continuou brincando”. Para Freud, sendo o artista um adulto, ele é a pessoa que cria (através de seu devaneio/fantasia ou de sua potente imaginação artística) a possibilidade lúdica para seguir jogando, brincando⁸. Nas palavras do autor (1999, p.213):

Ao crescer, as pessoas param de brincar e parecem renunciar ao prazer que obtinham do brincar. Contudo, quem compreende a vida psíquica humana

⁸Neste texto, Freud se questiona a respeito de qual fonte o poeta retira seu material, isto é, a poesia. Pode-se dizer que o autor busca refletir sobre a origem não apenas da poesia, mas da arte em geral, sobretudo enquanto criação humana. Ao investigar a origem da poesia, Freud conclui que ela opera como um devaneio, isto é, como uma continuação, ou um substituto, do que foi o jogo infantil.

sabe que nada é tão difícil para o homem quanto abdicar de um prazer que já experimentou. Na realidade, nunca renunciamos a nada; apenas trocamos uma coisa por outra. O que parece ser uma renúncia é, na verdade, a formação de um substituto ou sub-rogado. Da mesma forma, a criança em crescimento, quando para de brincar, só abdica do elo com os objetos reais; em vez de *brincar*, ela agora *fantasia*. Constrói castelos no ar, cria o que chamamos de *devaneios*. (p.213)

Resumidamente, o artista-adulto continua brincando, tal como fazia outrora em sua infância, mas agora de uma outra forma: devaneando, fantasiando. Assim, o que diferencia o brincar infantil do fantasiar é o fato de que a criança, quando brinca, gosta de apoiar as situações de sua imaginação nas coisas visíveis ou tangíveis do mundo real (tal como os brinquedos infantis), enquanto o fantasiar é uma espécie de “brincadeira menos fácil de observar”, já que o artista, envergonhado por “continuar brincando”, oculta⁹ toda sua ludicidade ou vontade de brincar através de seus devaneios, de suas fantasias.

Interessante a contribuição do pensamento freudiano para assegurarmo-nos a respeito da relação de continuidade lúdica entre a criança e o artista; indo um pouco além dela, pergunto-me: de que forma o sentido lúdico é restaurado e resgatado através das produções de Guignard e Gismonti? Como tal sentido é experimentado e ressaltado em suas obras? Nesse momento, limito-me a reiterar que, no que tange às obras analisadas nesta pesquisa, há na linguagem sonora de Gismonti, assim como na linguagem visual de Guignard um universo de referências ou elementos que apontam para as brincadeiras infantis e para as imagens afetivas cultuadas pelo imaginário infantil, conferindo a essa linguagem uma tessitura poética própria.

⁹De fato, percebe-se que a criança brinca sozinha ou estabelece um sistema psíquico fechado com outras crianças com vistas a um jogo, e mesmo que não brinque em frente aos adultos, não lhes oculta seu brinquedo.

Capítulo 1

Aparições do lúdico

Neste capítulo coloco em perspectiva o lúdico em suas aparições fenomenológicas, sendo elas:

- 1) O sentido lúdico na brincadeira ou jogo infantil;
- 2) O sentido lúdico na criação artística.

Além disso, neste capítulo utilizo o dadaísmo e o surrealismo como referências intelectuais da modernidade artística para ilustrar também algum rastro de ludicidade na arte moderna, pois ambos os movimentos vanguardistas buscaram no experimentalismo (característica tão própria do espírito lúdico ou brincante) a tônica para o fazer artístico.

1.1) Reflexões em torno da palavra “lúdico”

Vejamos alguns sentidos ou possíveis significados para a palavra *lúdico*, a fim de esclarecê-la um pouco melhor, e de modo a facilitar sua compreensão ao longo dos capítulos. Para o dicionarista Sérgio Ximenes, a palavra *lúdico* é um adjetivo, que significa: “Relativo a, ou que tem caráter de jogos ou divertimentos” (2001, p. 549). Neste caso, lê-se que “lúdico” pode significar *atividade que provoca riso, diversão*; ou *jogo, ação de jogar, disputar* (grifo nosso).

Voltarei ao primeiro sentido de “lúdico” ao final desta seção. Por ora, tendo em vista que o sentido lúdico está contido também na palavra “jogo” em línguas românicas¹⁰, pergunto-me: o que significa a palavra “jogo”? Segundo Huizinga (2019, p.36) e Platão (Leis, II, 667e), respectivamente, a palavra jogo poderia ser definida da seguinte forma:

¹⁰Segundo o antropólogo Johan Huizinga (2019, p.44), a associação entre o sentido das palavras “lúdico” e “jogo” se dá, em línguas românicas, em razão do fato de que “o latim cobre todo o terreno do jogo com uma única palavra: *ludus*, de *ludere*. Dessa forma, conclui-se que, ao menos inicialmente, a ideia (e não a palavra) de jogo no latim estava incutida na palavra “*ludus*”, de lúdico. Com o passar do tempo, por razões desconhecidas, Huizinga indica que “nas línguas românicas o *ludus* (a palavra) foi suplantado por um derivado de *jocus*, cujo sentido específico (gracejar, troçar) foi ampliado para o de jogo em geral (2019, p.45).” É o caso do francês *jeu*, *jouer*, do italiano *gioco*, *giocare*, do espanhol *juego*, *jugar*, do português *jogo*, *jogar*, e do romeno *joe*, *juta*.

(...) o jogo é uma atividade de ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da “vida cotidiana” (2019, p.36).

Aquilo que não encerra utilidade nem verdade nem valor simbólico, mas também não acarreta consequências nefastas, pode ser apreciado mediante o critério do encanto (*charis*) que possui e pelo prazer que provoca. Esse prazer, dado que não tem como consequência um bem ou mal dignos de nota, constitui um jogo (*paidiá*) (Leis, II, 667e)

Ao realizar uma síntese das duas definições acima, é possível afirmar que jogo é uma atividade cujo fim em si mesmo é o próprio processo do jogar, sendo que tal finalidade, livre de regras que não sejam consentidas (ainda que obrigatórias), provoca algum prazer nos jogadores envolvidos. Tal prazer, por sua vez, é legitimado pela natureza não-egoísta¹¹ desse mesmo deleite, “dado que não tem como consequência um bem ou mal dignos de nota”. Também para Passos jogo é um “dispêndio de atividade física ou mental que não tem um objetivo imediatamente útil, nem sequer definido, cuja razão de ser, para a consciência daquele que a ele se entrega, é o próprio prazer que aí encontra” (2013, p. 43).

Segundo Ximenes, a palavra “jogo” possui três significados, são eles:

“ 1. Ação ou efeito de jogar.

2. Atividade física ou mental, geralmente coletiva, determinada por regras que definem ganhadores e perdedores.

3. Brincadeira, passatempo” (2001, p. 517).

A primeira definição do autor corresponde ao que se pode entender como a definição geral, mais ampla e abrangente da palavra “jogo”. Já no que tange à perspectiva competitiva de “jogo”, mais inclinada à segunda definição, diz-se que ela resulta sempre num ganhador e num perdedor¹². É o terceiro sentido da palavra, em que jogar torna-se brincadeira (jogo infantil) ou passatempo, que aprofundarei ao longo deste capítulo.

A brincadeira, por sua vez, é uma atividade que provoca divertimento (diversão, prazer, riso): daí que o sentido lúdico é incorporado a ela, e assim infiro a partir da primeira definição da palavra “lúdico” por Ximenes (2001, p. 549). O sentido lúdico que se pode encontrar na palavra “jogo” (como é o caso do jogo infantil ou brincadeira) deve-se, então, ao

¹¹O prazer lúdico não provém de uma fonte narcísica ou egoísta, tais como o sadismo e o masoquismo. Aqui o prazer lúdico é extremamente legitimado pelo fato de não causar dano ou mal a alguém (outro).

¹²Curiosamente, em grego antigo, para os jogos que eram próprios do mundo infantil ou da criança, os quais traduziam as formas lúdicas da brincadeira, utilizava-se a palavra *paidiá*, enquanto que para os jogos de competição empregava-se a palavra *ágon*.

fenômeno segundo o qual no jogo há certa permissão prazerosa do sujeito em ser tomado pelo caminho, pelo processo ou atividade do jogar: nele a noção do tempo é alterada, diluída ou transcendida.

Tal permissão em ser tomado pelo processo inerente à atividade de jogar torna o jogo brincadeira, passatempo, daí a noção de “jogo infantil”. O que torna o jogo uma brincadeira é, então, o desapego dos jogadores ou envolvidos em relação aos resultados objetivos, pois quem brinca está num estado de abertura permanente frente ao desconhecido: quem brinca, experimenta, e com isso conhece a transcendência no tempo, isto é, conhece a parte “divina” e elevada, por isso mesmo despreocupante e divertida do tempo.

Explico-me: a transcendência, entendida como o desejo do homem de se conectar a Deus, é viável somente pela contemplação, isto é, pela relação amorosa com o tempo. A contemplação, por sua vez, integra a brincadeira, que é sobretudo um passatempo criativamente envolvente e contemplativo.

Para Campagne (1989) apud Kishimoto (1994), o jogo infantil ou brincadeira possui duas funções: a lúdica e a educativa. Nas palavras do autor: “função lúdica - o jogo propicia a diversão sem necessariamente ter como objetivo consciente transmitir algum conhecimento, e a função educativa - o jogo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão de mundo (p.19).” De qualquer maneira, exercendo o jogo infantil (brincadeira) sua função educativa ou não, conclui-se que é brincando que a criança realiza seu verdadeiro aprendizado, pois diante deste ato ela adquire noções de certo e errado, de limites, de regras, normalmente de forma significativa e prazerosa (FRIEDMANN, 2012, p. 159).

1.2) O lúdico na brincadeira infantil

Antes de aprofundar-nos no tema a respeito da fértil relação entre o lúdico e a brincadeira infantil, pergunto-me: como tem sido encarada a figura da criança no decorrer da história? Ao realizar uma breve pesquisa nesse sentido, observa-se que por vários séculos a criança foi considerada como um “adulto em miniatura”, isto é, ora ela realizava os mesmos trabalhos ou atividades que um adulto, ora ela partilhava dos mesmos assuntos que eles.

Philippe Ariès, em seu clássico livro “História social da infância e da família” (1978), indica-nos que até o século XVIII havia considerável indiferença social em relação à infância, indiferença visualizada sobretudo através do uso nada particularizado da vestimenta. Nas palavras do autor (1978, p. 32):

A indiferença marcada que existiu até o século XIII - a não ser de quando se tratava de Nossa Senhora menina - pelas características da infância não aparece apenas no mundo das imagens: o traje da época comprovava o quanto a infância era tão pouco particularizada na vida real. Assim que a criança deixava os cueiros, ou seja, a faixa de tecido que era enrolada em torno do seu corpo, ela era vestida como os outros homens e mulheres da sua condição (p.32).

A partir do século XVIII, segundo Louzada (1999), houve uma virada na percepção social em direção à criança e, naturalmente, ao tempo relativo à infância. De acordo com a autora, “a partir do século XVIII houve um novo sentimento de infância, voltado para as questões psicológicas e morais. Antes de corrigir uma criança, era preciso conhecer a sua mentalidade, a fim de educá-la da forma mais adequada” (1999, p.10). Com tal virada social, a criança começa a ser compreendida social e epistemologicamente como um indivíduo com necessidades e comportamentos próprios.

A partir do século XIX, sobretudo depois da Revolução Industrial¹³, a criança passa a ser considerada como figura a ser cuidada para além do núcleo familiar através dos jardins de infância e pré-escolas. Dessa forma, o movimento de compartilhar os cuidados da criança entre a família e a escola proporcionou, como consequência, uma série de estudos pedagógicos em torno do aprendizado infantil, fato que trouxe a infância e a criança para a cena social de forma ainda mais contundente.

Assim, por volta do século XIX a criança começa a protagonizar o interesse de uma parcela considerável da sociedade, dentre a qual os educadores, os pedagogos e os psicólogos. Eis aqui a grande virada epistemológica e existencial do século em direção ao universo infantil (sobretudo a partir das considerações do psicólogo russo Lev Vygotsky¹⁴): a criança passa a ser considerada como um agente, um sujeito, e não mais como um objeto passivo sobre o qual o adulto projeta suas expectativas e imaginações. Na perspectiva vygotskyana, a criança é concebida como um sujeito social e histórico, significando que ela não é apenas um indivíduo biológico com características e peculiaridades relativas ao tempo biológico da natureza humana, mas também um ator social que interage com a sociedade e a história, sendo, ao mesmo tempo, influenciada e influenciadora.

¹³Para Friedmann: “No século XIX, a Revolução Industrial fez com que a indústria domiciliar declinasse, e os pais vão trabalhar fora. Foi o começo dos jardins de infância e pré-escolas” (1996, p. 92-93).

¹⁴Lev Vygotsky (1896-1934), psicólogo e professor russo, pensador importante em sua área e época. Vygotsky acreditava que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações histórico-sociais e culturais que elas estabelecem em seu tempo.

Desse modo, além de a criança ser vista como um sujeito com necessidades próprias e potencialidades natas, a partir do século XIX ela também passa a ser concebida como um indivíduo que possui direitos, já que participa ativamente da construção da história e da sociedade em que vive através de seu singular imaginário. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010, p.12), entende-se por criança:

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (p.12).

Na atualidade de nosso século XXI, pode-se dizer que a criança é considerada, então, como um sujeito e agente social que produz cultura. O que é possível investigar a respeito da cultura infantil? Como a criança, a seu modo, lida com a realidade ao criar uma cultura própria ou particular? Inclino-me a pensar que quando a criança brinca ela está aberta à experimentação, e é precisamente nesse momento, através do ato de brincar, em que ela cria sua própria cultura (construindo, dessa forma, sua identidade pessoal através da brincadeira).

Para Freud (1999), a ocupação ou atividade favorita da criança é o jogo (entendido aqui como brincadeira ou passatempo lúdico). Segundo o autor, “talvez poderíamos dizer que ao brincar toda criança se comporta como um poeta, pois cria um mundo próprio, ou melhor, recoloca os elementos de seu mundo em uma nova ordem que lhe agrade” (1999, p.213). Noutras palavras, na brincadeira os significados e as ações convencionais relacionados aos objetos materiais (brinquedos) com os quais se brinca podem ser ampliados e mesmo ressignificados.

A importância do brincar para o desenvolvimento infantil reside justamente no fato de tal atividade contribuir para a mudança na relação da criança com os objetos e, conseqüentemente, com o mundo, pois na brincadeira eles (os objetos-brinquedos) perdem sua força determinadora: na brincadeira os sentidos e significados das coisas são criativamente construídos, não estão dados à priori. O grande sentido da brincadeira é, portanto, a descoberta, a revelação.

Há várias situações que ilustram perfeitamente como a criança cria sua poética, sua linguagem própria através de um sentido lúdico ou brincante que lhe é natural, e que pode ser social e culturalmente incentivado. Numa dessas ocorrências, uma criança pega um estojo mas, não se importando com a função prática ou utilitária do objeto, o transforma num telefone celular: instantaneamente a criança começa a segurar o estojo, ao mesmo tempo em

que fala com ele ao ouvido, imitando, assim, uma ligação ou chamada telefônica. *Eis a revelação da brincadeira: o estojo transforma-se em telefone, exatamente pela capacidade criativamente imaginativa ou transfigurativa da criança* (grifo nosso).

A transfiguração do real só é lúdica na medida em que reconhecemos que tal movimento transfigurativo é apoiado pela realidade imaginativa, uma vez que a situação imaginada busca criar, através do objeto¹⁵ sobre o qual a imaginação da criança é projetada, uma “outra realidade”: eis a brincadeira. Assim, o sentido lúdico é notado sensivelmente através da brincadeira, possível somente por meio de uma fértil imaginação que imanta os objetos do mundo de uma realidade subjetiva, profunda e imaginativa, realidade que acaba por tornar a existência significativamente mais prazerosa e divertida. É por isso que, segundo Freud, “(...) seria errado supor que a criança não leva o mundo da brincadeira a sério; ao contrário, ela leva muito a sério seu jogo e despense no mesmo muita carga de afeto. A antítese do jogo não é o que é sério, mas a realidade (...)” (1999, p.213). O psicanalista ainda completa:

Quando a criança cresce e para de brincar, após esforçar-se por algumas décadas para encarar as realidades da vida com devida seriedade, pode colocar-se certo dia numa situação psíquica em que mais uma vez desaparece essa oposição entre jogo e a realidade. Como adulto, pode refletir sobre a intensa seriedade com que realizava suas brincadeiras, pode livrar-se da pesada carga imposta pela vida e conquistar o intenso prazer proporcionado pelo humor. (p.213)

1.3) O lúdico na Arte

1.3.1) A perspectiva freudiana

Nesse momento da pesquisa, realizo um breve mergulho no pensamento freudiano, a fim de esclarecer o sentido lúdico ou brincante que o autor deixa ver, em seu célebre texto “O poeta e o fantasiar”, na Arte. Por meio da figura artística do poeta, e através de suas criações poéticas e narrativas, Freud disserta a respeito do sentido lúdico na Arte. Sabendo que a natureza da criação artística é transfigurativa (a Arte transfigura a realidade objetiva pelo processo imaginativo, tal como ocorre no ato de brincar), e por isso o sentido lúdico

¹⁵Neste caso, um estojo, que se transformou num telefone, virando brinquedo. Para Kishimoto (1994, p.7), “brinquedo será entendido sempre como objeto, suporte de brincadeira.” Em outras palavras, no momento em que a criança brinca, ela se apropria de qualquer objeto e, a partir daí, esse objeto transforma-se no seu brinquedo.

integra-se naturalmente ao processo artístico, recorro-me a Freud neste trabalho para corroborar, então, com a visão a respeito da natureza lúdica da Arte, ampliando, dessa forma, o significado de lúdico para além do sentido divertido da brincadeira (jogo infantil).

No texto “O poeta e o fantasiar” (1999) Freud toma o poeta como exemplo de artista. Para o autor, se pudéssemos investigar as conexões entre a vida do poeta (artista) e suas obras ou criações literárias¹⁶, poderíamos imaginar que elas foram criadas a partir de uma poderosa experiência no presente do poeta que, por sua vez, despertou nele uma lembrança (memória) de uma experiência passada ou anterior (podendo ser de sua infância ou não), da qual foi originado um desejo ou fantasia de novamente encená-la ou revivê-la através da Arte (neste caso, a literatura/poesia). Nas palavras do célebre psicanalista:

A relação entre a fantasia e o tempo é, em geral, muito importante. É como se ela flutuasse entre três tempos - os três momentos de nosso modo de representação. O trabalho psíquico vincula-se a uma impressão atual, a alguma ocasião motivadora no presente que foi capaz de despertar um dos desejos principais do sujeito. Dali, retrocede à lembrança de uma experiência anterior (geralmente da infância) na qual esse desejo foi realizado, criando uma situação referente ao futuro que representa a realização do desejo. O que se cria então é um devaneio ou fantasia, que encerra traços de sua origem a partir da ocasião que o provocou e a partir da lembrança. Dessa forma, o passado, o presente e o futuro são entrelaçados pelo fio do desejo que os une. (1999, p.213)

Assim, é na obra de arte (para Freud, de caráter fantasioso, devaneante ou simplesmente imaginativo) que o poeta (artista) irá reviver e resgatar, agora na figura de seus personagens e de sua história ou invenção transfigurativa particular, a experiência de outrora, a qual deseja novamente experimentar. Nos dizeres do autor:

Uma poderosa experiência no presente desperta no poeta uma lembrança de uma experiência anterior (geralmente de sua infância), da qual se origina então um desejo que encontra realização na poesia. A própria obra revela elementos da ocasião motivadora do presente e da lembrança antiga. (1999, p.213)

Assim, segundo Freud, através de seus personagens e de sua história fabulosa, o poeta torna possível que as emoções e o desejo gerados pela experiência passada sejam ludicamente exprimidos e novamente “experimentados” através de sua expressão, em vez de recalçados no

¹⁶Segundo Freud a “ênfase colocada nas lembranças infantis da vida do poeta deriva-se basicamente da suposição de que a obra literária, como o devaneio, é uma continuação, ou um substituto, do que foi o jogo infantil (a brincadeira).” (1999, p.213)

inconsciente humano. Acrescenta-se a isso a hipótese freudiana de que nos romances psicológicos o poeta oculta, através de seus personagens, as várias “máscaras” ou facetas de sua personalidade ou de seu caráter, facetas que jamais poderiam ser realizadas na concretude cotidiana e real de nossa humanidade, mas somente pela força ou via da expressão artística transfigurativa. Para Freud, o sentido lúdico do fazer artístico está presente desde já em tal disfarce ou dissimulação de natureza transfigurativa do poeta.

1.3.2) A poesia como exemplo de encarnação do lúdico na Arte

O poeta brinca ou joga, como fazem as crianças, tendo por “brinquedo” as palavras. Não por acaso as línguas de origem germânica preservaram a relação entre o brincar infantil e a criação poética ou literária. Dá-se (em alemão) o nome *Spiel* (“peça”, mas também “jogo”) às formas literárias que são necessariamente ligadas a objetos tangíveis e que podem ser representadas. Fala-se em *Lustspiel* ou *Trauerspiel* (“comédia” e “tragédia”: literalmente, “jogo prazeroso” e “jogo lutuoso”), chamando os que realizam a representação de *Schauspieler* (“atores”: literalmente, “jogadores de espetáculo”). Para Huizinga (2019, p. 172), as qualidades da poesia são as mesmas do jogo. Nos dizeres do pensador:

Enumeramos uma vez mais as características que consideramos próprias do jogo. É uma atividade que se processa dentro de certos limites temporais e espaciais, segundo uma determinada ordem e um dado número de regras livremente aceitas, e fora da esfera da necessidade ou da utilidade material. O ambiente em que ele se desenrola é de arrebatamento e entusiasmo, e torna-se sagrado ou festivo de acordo com a circunstância. A ação é acompanhada por um sentimento de exaltação e tensão, e seguida por um estado de alegria e distensão. Ora, dificilmente se poderia negar que essas qualidades também são próprias da criação poética. A verdade é que a definição que agora damos também pode servir como definição da poesia. A ordenação rítmica ou simétrica da linguagem, a acentuação eficaz pela rima ou pela assonância, o disfarce deliberado do sentido, a construção sutil e artificial das frases, tudo isso poderia consistir em outras tantas manifestações do espírito lúdico (p.173).

Pode-se ilustrar a relação evidenciada por Huizinga entre poesia e jogo através do poema de Manuel Bandeira, intitulado “Debussy”. Vejamos o poema:

Debussy

Para cá, para lá...
Para cá, para lá...
Um novelozinho de linha...

Para cá, para lá...
Para cá, para lá...
Oscila no ar pela mão de uma criança
(Vem e vai...)
Que delicadamente e quase a adormecer o balanço
— Psiu... —
Para cá, para lá...
Para cá e...
— O novelozinho caiu.

Através do título que dá nome ao poema (“Debussy”, nome do compositor francês), nota-se que o poeta explora a relação entre música e poesia. Qual a relação entre o poema e a música de Debussy? O movimento do novelo de linha, produzido pelo balançar de uma criança, é poeticamente representado através da expressão que se repete “para cá, para lá”. Portanto, há aqui um jogo ou brincadeira entre a imagem do movimento do novelo de linha na mão de uma criança e a música criada pela repetição dessa mesma expressão, que insinua imitar aquele movimento. *Assim, a musicalidade do poema “Debussy” é deliberadamente disfarçada ou transfigurada através da repetição da frase “para cá, para lá”, que repetidamente soa como uma “canção de ninar” ao longo do texto, fato que acaba por acrescentar um ritmo musical à poesia (daí a relação entre música e poesia). Tal disfarçamento ou transfiguração, como vimos, é próprio da natureza artística, e acabou por revelar-se (tal como o estojo revelou ser um telefone para a criança na brincadeira infantil) neste poema (grifo nosso).*

Ainda que no poema existem rimas que também reforçam a musicalidade da poesia, tal como os pares “criança/balanço” e “psiu/caiu”, é sobretudo através da repetição da “frase ninadora” “para cá, para lá” que o poeta imita o movimento do novelozinho de linha na mão de uma criança, “ninando” ou “enfeitiçando”, até o momento final (momento em que o novelozinho finalmente cai ao chão e a criança adormece) seu leitor. Nota-se que para Huizinga, a finalidade do escritor, consciente ou inconscientemente, é justamente “criar uma tensão que ‘encante’ o leitor e o mantenha enfeitiçado” (2019, p.173). Neste caso, Bandeira teve a maestria, até o momento resolutivo do poema, de criar através da reiteração da frase “para cá, para lá” uma tensão¹⁷ ou uma expectativa sobre o futuro (também a ser revelado) do objeto balançado pela criança “quase a adormecer”.

¹⁷Tensão criada com vistas a se resolver, isto é, a se distender ou encontrar uma saída, uma solução: a queda ou o adormecimento (“O novelozinho caiu”).

1.4) A brincadeira dos surrealistas e dos dadaístas

No início do século XX foram consideráveis as manifestações artísticas e culturais de cunho vanguardista ocorridas a nível global, mas de modo expressivo no continente europeu. Em geral, as vanguardas buscaram enfatizar o fracasso da ideia de progresso (de cunho tecnológico e, por isso mesmo, muitas vezes bélico, isento de humanidade), assim como buscaram ampliar, no âmbito das artes, as possibilidades de existência do sujeito moderno a partir da exploração de uma subjetividade artística descompromissada ou livre de representações formais excessivamente fidelizadas ao pensamento e comportamento das narrativas oficiais ligadas ao gosto de uma certa elite e cultura aristocrática¹⁸.

No caso das vanguardas surrealista e dadaísta, a liberdade de criação artística era “medida” em razão do quanto aquela arte era organizada ou não em função do pensamento racional. Ambos os movimentos preconizaram na arte a crítica à razão como forma “privilegiada” de conceber o homem e o mundo. A partir da definição do Manifesto Surrealista, escrito por André Breton¹⁹ e publicado em 1924, pode-se entender a extensão desse pensamento:

SURREALISMO, s.m. Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. (p.12)

O sentido não-racional da existência será exaltado pelo surrealismo, então, a partir da noção de sonho. Não podendo me deter aos pormenores psicanalíticos e filosóficos da palavra-ideia “sonho”, poderia dizer, neste momento, que para os surrealistas como para a psicanálise sonho é aquilo que paira para além da realidade consciente e objetiva do sujeito, guardando relação, portanto, com o desejo inconsciente. No sonho, as palavras, as coisas ou objetos são desprendidos de qualquer utilidade, função e objetivo.

A pintura “Ship with Butterfly Sails” (tradução: Barco à vela de borboletas), de Salvador Dalí²⁰, ilustra a multiplicidade de sentidos que concerne ao mundo onírico e que foi

¹⁸O modernismo brasileiro, por exemplo, buscou romper, sobretudo a partir dos questionamentos e produções de Oswald de Andrade no âmbito da poesia e das artes literárias, com o excesso de eruditismo e academicismo do parnasianismo, movimento literário que o antecedeu e que buscava na “pureza” gramatical da língua portuguesa a exaltação (por vezes elitista e aristocrática) do “nobre” e formal português brasileiro.

¹⁹André Breton (1896- 1966) foi um escritor francês, poeta e teórico do surrealismo.

²⁰Salvador Dalí (1904-1989) foi um importante pintor surrealista espanhol. O trabalho de Dalí chama a atenção pela incrível combinação de imagens oníricas com a excelência plástica.

tão valorizada pelo movimento surrealista. No quadro, vê-se uma caravela tomada por borboletas. Nesta pintura o lúdico se dá a partir do jogo (por sinal, repleto de onirismo) das formas imagéticas das borboletas e das próprias velas de uma caravela, pois no quadro as figuras das borboletas e das velas de uma caravela confundem-se, sugerindo um duplo sentido (ou sentido múltiplo) para a pintura.

Dalí, Salvador. **Ship with Butterfly Sails**. Óleo sobre madeira. 16,5 x 14 cm.

O que significa representar as figuras de uma vela por meio de borboletas? Qual é o jogo semântico entre as duas imagens? Borboletas são animais que nos dão a impressão, pela rapidez de seu bater de asas, de voar expansivamente para muitas direções, ao mesmo tempo em que as caravelas encarnam a relação do homem com a exploração expansiva e também multidirecional do mar e do mundo. Em ambos os casos, tanto a borboleta quanto as caravelas são símbolos que brincam, imagética e semanticamente, com a ideia de expansão e de liberdade.

De um outro lado, o movimento dadaísta também acaba por romper com a centralidade do pensamento racionalista sobre o mundo ao valorizar a arte espontânea, baseada no *nonsense*, isto é, no “não-sentido” ou numa espécie de irracionalidade proposital

que, assim como no surrealismo, rejeita toda convenção estética e moral pré-estabelecida em conceitos formais, de natureza mental.

Segundo Mario de Micheli, no livro “As vanguardas artísticas” (1991), a diferença entre o surrealismo e o dadaísmo está em que enquanto o primeiro fundamenta-se na filosofia e na psicologia freudiana, o segundo rejeita qualquer paradigma filosófico-existencial. Nas palavras do autor:

(...) enquanto o anarquismo puro do dadaísmo contava unicamente com os humores derrisórios da sua polêmica, chegando ao máximo à concepção de liberdade como rejeição imediata e definitiva de toda convenção moral e social, o surrealismo apresenta-se com a proposta de uma solução que garanta ao homem uma liberdade realizável de maneira positiva. O surrealismo substitui a rejeição total, espontânea, primitiva de dadá, pela pesquisa experimental, científica, baseada na filosofia e na psicologia (p.151).

Assim, criticando as convenções da linguagem formal, Hugo Ball²¹ escreve no Manifesto de abertura na primeira soirée Dadá, em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial: “Porque é que a árvore não há-de chamar-se plupluch e pluplubach depois da chuva? E porque é que raio há-de chamar-se seja o que for? Havemos de pendurar a boca nisso?” (1916). No dadaísmo, a valorização do *nonsense* dialoga intimamente com o sentido mais brincante, mesmo tateante, da vida. É como se pudéssemos chamar o mundo não pela convenção formal dos nomes, mas pelas sensações e sentidos que as coisas nos provocam, tal como o fazem os bebês e, frequentemente, as crianças.

Através do poema “Sarrajão”, do poeta dadá Tristan Tzara²², podemos observar a não valorização da obviedade de uma compreensão racional e formal da poesia, assim como a importância da exploração de sentidos outros como possibilidade organizadora do pensamento poético. Vejamos:

SARRAJÃO

a e ou tututu eu e ou o tututu
drrrrrdrrrrdrrrrgrrrrgrrrrgrrrrrrr
peças de dura verde voam em meu quarto
a e o i ii i e a ou ii ii ventre mostra o centro eu quero o tomar ambran bran bran e
tornar centro dos quatro
b e n g b o n g b e n g b a n g onde cê-vai iiiiiiiiiipieft

²¹Hugo Ball (1886-1927) foi um poeta, escritor e filósofo alemão. Foi um dos principais artistas do dadaísmo e escreveu o Manifesto Dadaísta, sendo considerado por muitos teóricos o inventor da poesia fonética.

²²Tristan Tzara (1896- 1916) foi um poeta romeno, tendo sido um dos precursores do dadaísmo.

maquinista o oceano a o u ith
a o u ith i o u ath a o u ith o u a ith
os versos luzentes entre nós
entre nossas entranhas e direções
mas o capitão estuda os apontamentos da bússola
e a concentração das cores torna-se louca
cegonha litofania há minha memória e a ocarina na farmácia
sericicultura horizontal dos batimentos pélagoscópicos
a louca da vila cobre o bobo para a corte real
o hospital torna-se canal
e o canal torna-se violino
sobre o violino há um navio
e sobre o bombordo a rainha está entre os emigrantes para o México.

(“Vingt-cinq poèmes”, 1918, Trad. Sérgio Maciel)

Ao realizar uma primeira leitura do poema, ele nos parece quase incompreensível e inacessível. Porém, ao investigá-lo com profundidade, percebe-se que este foi um poema composto a partir do *fenômeno da sobreposição de imagens de forma automática*²³, por isso mesmo de modo descontínuo e automático, em conformidade aos preceitos experimentais surrealistas e dadás.

Ainda assim, do texto é possível extrair alguns sentidos, dentre os quais aquele que faz alguma referência ao mar e à navegação (o título, “Sarrajão”, é o nome de um peixe, assim como os versos “maquinista o oceano a o u ith”, “mas o capitão estuda os apontamentos da bússola”, “sobre o violino há um navio” e “e sobre o bombordo a rainha está entre os emigrantes para o México” também apontam para o universo marítimo).

Dessa forma, ainda que no poema a razão não tenha sido ordenadora ou guia para a construção das palavras e dos versos, ainda assim ele nos convida à abertura para outras possibilidades de construção de sentido e organização através da percepção de que existe um íntimo jogo semântico entre as palavras do poema (*sarrajão, oceano, capitão, bússola, navio, bombordo*) e as imagens que elas evocam, imagens que nos levam em direção ao mar e à prática navegadora

Tal construção, por sua vez, é de natureza lúdica, pois notamos que Tzara exercita com maestria um sutil jogo de palavras (distanciadas ao longo do texto, mas que, no fundo,

²³Curiosamente, este pode ser considerado um fenômeno que aparece com recorrência na arte das vanguardas modernas, pois a sobreposição de elementos integrará a linguagem de Guignard, sobretudo em sua fase de acento surrealista (1930-1937), quanto a linguagem experimental de Gismonti, ao longo de toda sua trajetória musical e artística.

encontram-se no universo marítimo comum a elas) com vistas a brincar com a capacidade imaginativa e de reinvenção, assim como de descoberta e de revelação do leitor.

1.5) Considerações finais do capítulo

Considerando o que foi exposto neste capítulo, e no que diz respeito às manifestações do fenômeno lúdico, pode-se dizer que elas são evidentes tanto na brincadeira (jogo infantil) como na Arte. Noutras palavras, o lúdico, entendido como um fenômeno, encarna-se pelo menos de 2 formas na expressão criativa humana, seja a expressão lúdica infantil que se dá através da brincadeira, seja a expressão de natureza lúdica “adulta” que acontece por meio da atividade artística.

Ademais, tanto a brincadeira quanto a Arte englobam o fenômeno da transfiguração da realidade objetiva ou aparente das coisas e objetos em algo de origem mais profunda, criativa, imaginativa, devaneante ou estelar. Tal transfiguração acaba por envolver as emoções e o tempo íntimo de quem participa da atividade criativa (as crianças e os artistas) como de quem a contempla (o público).

Para que tal transfiguração aconteça é preciso, então, um alto nível de envolvimento das crianças brincantes e dos artistas com a atividade praticada, fazendo-os compenetrar num outro reino: este, então, profundo porque imaginativo, lúdico, essencialmente contemplativo ou simplesmente divertido. É por isso que quando a criança brinca ou quando o adulto artista faz arte diz-se que “eles estão mais perto de Deus”: suas existências ganham um significado extraordinário porque transcendente, isto é, porque brincando ou fazendo arte a criança e o artista driblam os limites emocionais negativos provenientes do envolvimento com o mundo e tempo das demandas meramente utilitárias e imediatistas da sobrevivência e do poder.

Além disso, reitero que a expressão “poética do lúdico”, a qual compõe o título dessa dissertação, diz respeito a que tanto nos trabalhos artísticos do pintor Guignard quanto nas obras do músico Gismonti há um remetimento recorrente às brincadeiras infantis, às atividades altamente imaginativas e reveladoras relativas ao tempo da infância.

Capítulo 2

A poética do lúdico em Gismonti a partir dos álbuns *Circense* (1980) e *Cidade Coração* (1983)

2.1) Breve reflexão em torno do artefato “álbum”

Antes de mergulhar numa análise dos álbuns *Circense* (1980) e *Cidade-Coração* (1983), convém-nos perguntar: o que é um álbum? Arrisco dizer que este é um artefato que até pode dialogar com a complexidade de outras produções artísticas de um mesmo artista, assim como de outras produções contemporâneas a ele, mas o álbum, inevitavelmente, possui um sentido completo em si mesmo, isto é, ele possui uma independência, uma totalidade ou organização que lhe é própria ou única.

Além disso, álbum é uma produção sonora, muitas vezes amparada em alguma ideia ou conceito, em que estão incluídos alguns elementos, dentre os quais:

- 1) O elemento referente à indústria fonográfica e musical;
- 2) O elemento histórico-social;
- 3) Os elementos estéticos e simbólicos da obra, que incluem:
 - 3.1) Os elementos materiais (as faixas musicais, os instrumentos, o estúdio de gravação e os músicos participantes);
 - 3.2) Os elementos simbólicos (de natureza imagética e sonora), tais como:
 - 3.2.1) As capas e suas iconografias, os símbolos e signos imagéticos que integram o álbum;
 - 3.2.2) Os arranjos das músicas, incluindo a escolha dos timbres e as formas composicionais.

No que diz respeito aos dois álbuns em questão, desenvolverei cada tópico desses elementos ao longo do Capítulo 2. Optei por unificar, na sessão subsequente deste capítulo, os elementos 1 e 2, listados acima. Noutras palavras, integrei o elemento contextual da indústria fonográfica e musical ao elemento histórico-social por entender que ambos elementos estão intimamente ligados pelas condições materiais do mundo, enquanto que os elementos estéticos e simbólicos dos álbuns, apesar de estarem em contato com a materialidade do

mundo e dependerem dela para sua realização plena, pertencem também à percepção sutil e artística do mundo “atemporal” ou espiritual (transcendente).

2.2) A carreira musical de Gismonti e os elementos contextuais da história e da indústria fonográfica musical na década de 80 frente à música instrumental brasileira

No que diz respeito à obra de Gismonti, esta é uma pesquisa que busca investigar os álbuns *Circense*, lançado no ano de 1980, e *Cidade Coração*, que veio ao ar no ano de 1983. Nota-se que ambos os álbuns são produções musicais contemporâneas, isto é, os dois álbuns compartilharam o contexto histórico-social brasileiro da Ditadura Militar (1964-1985), assim como de um mesmo momento da carreira musical de Gismonti.

Sobre a carreira musical de Gismonti, poderíamos dividi-la em duas fases: uma de teor altamente experimental (1969-1977), cuja tônica ainda não pairava sobre a atmosfera virtuosística da execução, e outra (a partir de 1978) em que apesar de o experimentalismo²⁴ ainda estar marcadamente presente nos arranjos e composições do músico, prepondera o aperfeiçoamento na execução ou performance musical, aperfeiçoamento que levou o músico em direção a certo virtuosismo de tendência popular.

Assim, no período que compreende os anos iniciais (1969-1977) de estrada do músico (período que dura oito anos e sucede a participação de uma de suas mais famosas composições, "O sonho", no Festival Internacional da Canção em 68), é correto afirmar que o compositor aliava-se de modo muito evidente a uma tendência vanguardista na música, isto é, aliava-se à prática da experimentação musical²⁵, sobretudo à crença na experiência do choque e da surpresa. Segundo a pesquisadora Maria Beatriz Cyrino, em seu artigo “Um coração futurista: a construção da sonoridade de Egberto Gismonti no início de sua carreira (1969-1977)” (2017):

Entre 1969 e 1977 o personagem "Gismontiano" parecia ainda não ter assumido a linguagem característica e multidimensional do músico prático que viria a se tornar: o virtuosismo, que mais tarde seria uma das suas

²⁴O experimentalismo é uma tônica que marcará toda a carreira musical de Egberto Gismonti. Tal característica acentua ainda mais a versatilidade e capacidade altamente dialógica do músico em dialogar com as inovações tecnológico-musicais que acompanharam as décadas de 80 e 90.

²⁵É digno de nota que a música popular, inclusive a de vertente instrumental como a gismontiana, encontrou-se afetada pelo espírito inventivo e experimental que pairava sobre a música de concerto do meio do século XX, e ao mesmo tempo se estabeleceu como porto seguro para uma sobrevida anacrônica do sistema tonal.

habilidades mais reconhecidas através de seus trabalhos-solo ao piano e violão, ainda não se consolidara de forma contundente (p.1).

Desse modo, sobretudo nos primeiros anos de carreira (1969-1977), Gismonti parece ter como busca o caráter altamente experimental vinculado à música, experimentalidade amparada pela possibilidade de estar compondo, orquestrando e arranjando do rock ao baião, do jazz à música de concerto.

Quanto ao contexto histórico brasileiro da década de 80, isto é, no que diz respeito ao momento da história e da sociedade brasileiros em que os álbuns aqui estudados foram lançados, percebe-se que o Brasil ainda estava às voltas com o processo tão duro e difícil da Ditadura Militar (1964-1985), mesmo que, sobretudo na virada da década de 70 para 80, mirando alguma abertura democrática.

No tempo ditatorial, a música popular brasileira (MPB) estava tomada pela forma da canção, que nos anos 70 ganhou certo ar de engajamento²⁶. Noutras palavras, a canção era a forma exemplar e notória da expressão musical, forma amplamente aceita tanto pelo público quanto pela indústria fonográfica brasileira. Apesar de a tradição da música popular brasileira (MPB) adorar as letras da célebre canção tradicional, Gismonti insere-se num contexto em que o fenômeno da “desconstrução da canção”, conforme apontado por Santuza Naves (2010, p.26) em seu livro “Canção popular no Brasil: a canção crítica”, também revelou-se notório.

A partir de tal “desconstrução”, a forma fechada da canção, articulada pela relação intrínseca entre letra e melodia, dá espaço para a canção-objeto, a canção-plástica, a canção experimental que ousa se aproximar do território misterioso da música sem palavras. Desse modo, a canção foi especialmente ampliada e alimentada através da construção de

²⁶Sobre a forma poético-musical da canção, Marcos Napolitano (2010, p.391) afirma que ela “já tinha consolidado seu lugar no mercado de bens culturais e na vida cultural cotidiana dos brasileiros” antes mesmo de a MPB surgir (enquanto conceito) nos anos 1960. Assim, as questões sociais e políticas sempre estiveram presentes na pauta de temas abordados pela canção, mesmo que não fossem as tais “canções de protesto”, e isso explica o sucesso dessa forma de expressão musical pelo alto nível de diálogo e aprofundamento com o imaginário coletivo do povo brasileiro. A canção popular passa por dois momentos distintos: no período que compreende os anos de 1969 até 1974, ela ficou historiograficamente conhecida como sendo a “canção dos anos de chumbo”, cuja função era sublimar a experiência do medo e do silêncio diante de um autoritarismo triunfante na política, e entre os anos de 1975 até 1982, um ano antes do lançamento de *Cidade Coração*, a canção foi intitulada como “canção de abertura”, cuja característica marcante residia numa tensão entre o imperativo conscientizante da esquerda brasileira, e a expressão de novos desejos e atitudes dos setores mais jovens da classe média (NAPOLITANO, Marcos, 2010, 391). Assim, diz-se que a canção dos anos de chumbo teve como teor uma expressão mais lírico-subjetiva, enquanto que nos anos de abertura ela adquire um tom de reconquista (ora esperançosa, ora heroica) em função da liberdade plena de expressão, como também denota algum tom de reflexão a respeito dos anos de chumbo anteriores.

sonoridades, timbres, ruídos, territórios de improvisação, meios eletrônicos, multimídias, montagem, cortes, colagens, fusões e sobreposições²⁷.

É por isso que tanto *Circense* quanto *Cidade Coração* são álbuns preponderantemente instrumentais²⁸, cujo peso estético do som reside numa construção menos pautada pela letra, típica da canção tradicional, e mais por um sentido atmosférico ou “paisagístico” do som, em que prepondera alguma sugestão ou abertura sonora para a subjetividade do ouvinte na construção dos significados e sentidos do som.

Enquanto a canção se modernizava, qual era o lugar da música instrumental brasileira no contexto como o da Ditadura Militar? Havia público e algum interesse por parte da indústria fonográfica para a música instrumental? Antes de buscar respostas às questões levantadas, pergunto-me ainda: o que é a música instrumental brasileira? Como ela se construiu no contexto brasileiro? De modo geral, considera-se música instrumental a composição em que não está presente a letra, ainda que inclua a voz.

Desse modo, na música instrumental a voz sofre um deslocamento: se, na canção, ela é possuidora da letra, na música instrumental a voz é considerada um instrumento²⁹, tanto quanto um violão ou um saxofone, por exemplo. Na publicação “O desenvolvimento histórico da música instrumental”, o “jazz brasileiro” (2006), os autores Maria Beraldo e Tadeu Acácio enfatizam justamente o uso instrumental da voz³⁰:

Primeiramente, o fato de a música ser instrumental não exclui o uso do canto, mas apenas da letra. A voz não está fora da MI justamente porque ela é ali utilizada como um instrumento: no circuito da música instrumental há diversos trabalhos com voz, como no disco “Mundo Verde Esperança”, de Hermeto Pascoal (Pascoal, 2002) e “Meu Brasil”, de Teco Cardoso (Cardoso, 1997) (p.1).

²⁷De acordo com Molina (2014, p.13), observa-se que a música popular encontrou-se afetada pelo espírito inventivo e experimental que pairava sobre a música de concerto do meio do século XX e ao mesmo tempo se estabeleceu como “porto seguro para uma sobrevivência anacrônica do sistema tonal (2014, p.13)”.

²⁸Desse modo, em *Circense* nota-se a presença de apenas uma faixa-canção, intitulada “Mais que a Paixão”, e em *Cidade Coração* não há nenhuma música que pertença a tal forma musical. Isso acaba por nos indicar que a estética de Gismonti, sobretudo no que concerne a estes dois álbuns, realmente não repousa sobre a popularidade da canção.

²⁹A voz na MI exerce um papel diferente do que na MPB, onde existe uma distinção clara entre o cantor e os instrumentistas. Isto envolve uma questão de hierarquia que denuncia um aspecto da tensão entre a MI e a MPB: a posição “superior” em que se encontra o cantor em relação aos instrumentistas que o acompanham. Esta proeminência do cantor parece incomodar os instrumentistas, na medida em que é ele (na MPB) que ganha mais visibilidade e popularidade (**O desenvolvimento histórico da música instrumental, o “jazz brasileiro”**, BERALDO, Maria, TADEU, Acácio, 2006)

³⁰Por sinal, nota-se que também nos trabalhos *Cidade Coração* e *Circense*, de Egberto Gismonti, a voz é utilizada como um instrumento

Ainda que a música instrumental brasileira tenha suas raízes no choro, é no universo instrumental da bossa nova³¹ que ela se consolidará, uma vez que a bossa é mais abrangente instrumentalmente, já que é considerada o resultado de uma triangulação de influências, dentre as quais a música popular brasileira, a música sinfônica e o jazz, enquanto o choro possui caráter mais tipicamente brasileiro. De acordo com Giovanni Cirino (2009, p.30), é justamente por essa multiplicidade de influências que a MPBI (música popular brasileira instrumental) pode ser visualizada como uma “corda trançada”. Nas palavras do autor:

A MPBI [música popular brasileira instrumental] pode ser pensada metaforicamente como uma corda trançada, formada por diversas linhas, fios que vão emergindo e submergindo à medida que a percorremos. As linhas vão se sobrepondo na tessitura dessa corda, quando uma linha submerge, outras retomam seu papel e dão continuidade à trança (p.30).

Com o surgimento da bossa-nova por volta dos anos 50, nota-se ainda que houve neste momento certo fenômeno de “obscurcimento do choro”, pois muitos músicos que praticavam chorinho começaram a migrar para as *jazz-bands* e para os grupos de bossa. Segundo Maria Beraldo e Acácio Tadeu (2006, p 4-5):

Ao mesmo tempo em que a bossa nova se tornava conhecida no mundo, toda uma geração de instrumentistas influenciados pelo jazz se envolvia com este gênero no Brasil. Estes instrumentistas formaram grupos que tocavam um repertório de bossa nova e jazz instrumental, sendo que muitos eram na formação clássica jazzística de trio (piano, contrabaixo e bateria), como o Tamba Trio, Zimbo Trio, Milton Banana Trio, Jongo Trio, Bossa Três, Sambalanço, e outras formações, como o Quarteto Novo (de Hermeto Pascoal), samba-jazz e os Copa 5 (p.4-5).

Através de tais grupos a música de vertente instrumental brasileira foi se consagrando pouco a pouco, inclusive internacionalmente através de músicos brasileiros que moravam nos Estados Unidos e acabaram por difundi-la, tais como os músicos Airto Moreira, Eumir Deodato, Flora Purim, Oscar Castro Neves, dentre outros. O intercâmbio musical entre as culturas brasileira e norte-americana, por sua vez, acabou por trazer como resultado musical a incorporação de elementos musicais da bossa-nova às origens do jazz, e vice-versa.

Uma vez esclarecido o contexto de nascimento e consolidação da música instrumental brasileira, reconhece-se que é por volta dos anos 80 que ela (então conhecida como “jazz brasileiro”) entra no circuito internacional por meio da participação de músicos brasileiros em

³¹Recordemos que o encontro entre Stan Getz e João Gilberto simboliza um diálogo entre as musicalidades da bossa nova e do jazz norte- americano que se tornou marcante para a música instrumental brasileira.

festivais internacionais de jazz. Nas palavras dos autores Maria Beraldo e Acácio Tadeu (2006, p.5):

A partir dos anos 80, o jazz brasileiro entra no circuito internacional de festivais de jazz (por exemplo, o de Montreux). A partir deste momento, as obras de Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti têm sido muito importantes para a formação da MI como um gênero pleno, com termos temáticos, estruturais e estilísticos relativamente estáveis (p.5)

De fato, Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal tiveram certa projeção internacional como representantes da música instrumental brasileira. No que concerne à Gismonti, tendo o músico saído do Brasil no início da década de 70, considera-se que ele construiu uma carreira internacional como compositor sobretudo a partir de sua turnê com a atriz francesa Marie Laforêt, tendo assinado contrato com a gravadora Odeon no Brasil.

Através de algumas falas encabeçadas por Egberto Gismonti, o músico nos deixa ver em entrevista o custo de produção de um disco na virada das décadas de 70 para 80, assim como esclarece o então estado do mercado fonográfico brasileiro e o consequente funcionamento do processo de vendas de fonogramas (discos) em território nacional³²:

Eu com meus vinte e tal anos, iniciando um contrato com uma gravadora considerada bacana, não é? A Odeon, na época, e entrar um sujeito que eu não tinha nenhuma relação pessoal, nem artística. Por que a conversa não foi assim tão amável, a conversa foi o advogado, o Martins, disse, oh Agnaldo³³, pode entrar, ele já tinha entrado, pode entrar, vou te apresentar nosso novo artista, Egberto Gismonti e tal, e ele me olhou e disse assim: você faz música assim tipo assim esse Milton Nascimento, Gonzaguinha essa turma aí? Eu disse – faço. Ele disse assim: quer dizer então é mais um que vai ser sustentado por mim, né? A conversa começou assim. E ele não falou isso agressivamente não. Falou porque a linguagem dele é essa, cada um fala através de sua própria linguagem. E eu fiquei muito incomodado.

(...)

E quando os anos se passaram, eu sou muito idealista, mas não sou burro, o que faz uma diferença estúpida, o sofrimento é pelo idealismo que eu fiquei, mas a inteligência me levou a separar o joio do trigo e eu disse realmente esse Milton Nascimento, que eu gosto tanto, ainda não vende disco. Gonzaguinha então zero, e para fazerem esses discos, que eu já sabia o custo de disco, não o custo total, mas aquelas capas que Milton fazia no início, cada capa valia dez discos... Então o primeiro disco que eu fiz pra Odeon, depois da história do Agnaldo, aliás, eu falei que fiquei chateado – fiquei por uns dois ou três anos, até quando aprendi o custo de um disco e aí eu multiplicava por quanto custava, e eu dizia, mas tem que vender muito disco

³²Entrevista retirada do artigo de Simone Dubeux, **O maestro do Carmo: Egberto Amin Gismonti**. Artigo publicado na revista antropolítica. Niterói, RJ, 2015.

³³Agnaldo Timóteo foi um cantor e compositor brasileiro que obteve muito sucesso na gravadora Odeon junto à cantora Clara Nunes.

e ninguém vendia disco nenhum, então eu entendi que o Agnaldo tinha razão, no fundo foi genial que o Agnaldo tivesse existido junto com Clara Nunes, que sustentavam a Odeon, pra todos nós plantarmos a nossa semente de confusão lá (Entrevista Egberto Gismonti).

Resumidamente, mesmo Milton Nascimento e Gonzaguinha, referências da música popular brasileira (MPB) como compositores de canções, mesmo eles não obtinham a devida popularidade para além de um circuito restrito a um público que o estudioso Marcos Napolitano chamará de “classe média escolarizada”, por sua vez consumidora de uma “cultura de esquerda”. Nas palavras do autor (NAPOLITANO apud MICELI, 2010, p.389):

No período que vai de 1975 a 1982, os artistas ligados à MPB afirmaram-se como arautos de um sentimento de oposição cada vez mais disseminado, alimentando as batidas de um “coração civil” que teimava em pulsar durante a ditadura. A MPB tornou-se sinônimo de canção engajada, valorizada no plano estético e ideológico pela classe média mais escolarizada, que bebia no caldo cultural dessa oposição e era produtora e consumidora de uma cultura de esquerda (p.389).

Tendo em vista tal cenário, é possível imaginar que embora Gismonti tivesse encontrado na gravadora Odeon uma oportunidade para a produção de sua música predominantemente instrumental, fazer música instrumental no Brasil neste tempo era produzir, por assim dizer, uma “música de E.T”, já que mesmo compositores de canções populares da MPB não geravam lucro para a gravadora (neste caso, a Odeon). Fazer música instrumental no início dos anos 80 era direcionar-se, então, a um público mais ou menos “educado” musicalmente. É precisamente pela limitação ou restrição do público consumidor de música instrumental em território nacional que Egberto declarará também em entrevista³⁴:

Talvez seja oportuno lembrar que no gênero de música que faço, apesar das várias tendências que experimentei, o compositor ou instrumentista é a sua própria rádio, TV ou jornal, até que uma quantidade razoável de seguidores comecem, involuntariamente, a espalhar as sementes lançadas.

Em razão do caráter de produção autônoma da música instrumental, conforme apontado por Gismonti, o compositor criou o selo de nome “Carmo” para a música que praticava. Segundo Simone Dubeux, no artigo “O maestro do Carmo: Egberto Amin Gismonti (2015, p.69)”:

Para deter os direitos sobre sua obra, (Egberto) conseguiu, por meio de relações sociais, tornar-se editor. Na década de 80, ele foi a Londres lutar para reaver seus direitos fonográficos. Criou um selo - o Carmo - e não só

³⁴Entrevista retirada do artigo de Simone Dubeux, **O maestro do Carmo: Egberto Amin Gismonti**. Artigo publicado na revista antropolítica. Niterói, RJ, 2015.

estabeleceu relações com editores internacionais, mas também passou a ter suas próprias editoras (p.69).

Após Egberto ir à Londres para negociar com a EMI (administradora de suas produções) seus direitos fonográficos, Gismonti criou 3 editoras (tendo em vista a necessidade de administrar e proteger seus direitos autorais), sendo elas a Mayflowers (EUA e Canadá), a Editions Gismonti (Europa) e a Branquinho Edições Musicais (Brasil). Atualmente, o músico é dono de suas masters (obras gravadas) e de seus fonogramas.

Nota-se que o fato de Gismonti ter criado um selo para suas músicas não é algo isolado do contexto de produção da música instrumental em contexto nacional. Atualmente, a produção da música instrumental (MI) gira em torno de gravadoras que são, na maioria das vezes, administradas pelos próprios músicos, e isso nos indica que o circuito da música instrumental (circuito que envolve gravadoras e público consumidor) acaba por ser, ainda hoje em dia, restrito e seletivo.

2.3) *Cidade Coração* (1983): os elementos estéticos do álbum

2.3.1) Os elementos materiais do álbum

Cidade-Coração é um álbum de Egberto Gismonti lançado no ano de 1983 e produzido pelo próprio músico. Lançado pela gravadora Odeon, o álbum foi gravado em formato LP e teve como músicos participantes o próprio Egberto Gismonti (sintetizadores, flauta, sanfona e violoncelo), Nando Carneiro (piano, sintetizadores), Mayra Bravo (voz), José Leal (triângulo e tamborim), José Gomes (pandeiro e queixada), Geraldo Gomes (zabumba), Nivaldo Ornelas (saxofone), André Geraissati (violão), Robertinho Silva (talking drum, percussão e bateria), Dulce Bressane (voz) e Ruth Gismonti Amin (voz).

Cidade-Coração é constituído por 16 faixas musicais, normalmente curtas, e possui dois lados (lado A e lado B). Fazem parte do lado A as músicas “Abertura”, “Ciranda de Estrelas”, “Realejo”, “Foguetório”, “Lira Dos Conspiradores”, “Ladainha”, “Feliz o Coração”, “Pra Frente Brasil” e “Conto de Fadas”. Do lado B fazem parte as músicas “Fazendo Arte”, “A Fala da Paixão”, “Dancin’ Piazzolla”, “Ruth”, “Contemplação”, “Carta de Amor” e “Noite sem Fim”.

2.3.2) Os elementos simbólicos do álbum: um elogio ao universo infantil

A começar pelo título tão sugestivo do álbum, *Cidade Coração* faz alusão à cidade do Carmo, cidade-natal de Egberto Gismonti: daí a junção dos nomes *cidade* + *coração*, indicando que a cidade do Carmo carrega um significado profundo, extremamente afetivo, na vida do compositor. Entre outras questões, no LP Carmo Gismonti declara que “(...) no Carmo, além dos quintais, janelas, das ladeiras, dos amigos, da família, da música do meu tio Edgar, eu descobri o afeto como ligação das coisas.”

Nota-se que não é privilégio de *Cidade Coração* o aparecimento e elogio à cidade do Carmo nas composições do músico, pois *Carmo*, álbum lançado em 1977, tem por nome justamente a cidade-natal de Gismonti, e ainda possui músicas (nele, gravadas de forma compilada) em homenagem à cidade, dentre as quais “Carmo” e “Hino do Carmo”. A letra de “Carmo”, por sinal, é muito poética e acaba por revelar-nos o afeto profundo de Gismonti pela cidade, vejamos:

*Lembro dos teus quintais
Da janela e, ai de mim!
Lembro do teu jardim
Escondido... dentro da velha noite,
dentro dos quintais que cantavam as avós,
os curios, os passarinhos...
Lembro do teu luar,
nas cirandas, e lembro mais:
que aprendi demais teus caminhos.
Eu procurava estrelas dentro dos canteiros
E encontrei: a primavera em mim
Nos quintais.*

Também a canção “Hino do Carmo” é uma reiteração do sentimento de amor que Egberto nutre pela cidade em que nasceu. Veja-se a letra: “*Oh, Carmo/Cidade bela/ Oh, terra onde nascemos/ Todo filho teu te ama de verdade / Para toda a eternidade.*” *Carmo* (1977)³⁵, no entanto, possui teor bem diverso ao álbum *Cidade Coração* (1983): enquanto neste as músicas são mais curtas, podendo mesmo ser chamadas por “músicas-trecho” de tão curtinhas que são, naquele as músicas são mais longas, assim como os arranjos são radicalmente diferentes, sobretudo no que tange ao seu temperamento.

De modo geral, os arranjos de *Cidade Coração* (1983) transportam-nos para uma atmosfera mais introspectiva, mais onírica e íntima devido ao uso abundante dos sintetizadores, mas também pelo lirismo característico das melodias tocadas pelo piano e pelo saxofone de Nivaldo Ornelas. A ligeira recorrência do ritmo e da percussão também acentua o caráter intimista do álbum, enquanto os arranjos de *Carmo* (1977) são mais orquestrais, e certamente mais percussivos (os sambas “Apesar de Tudo” e “Feliz Ano Novo” são de uma elegância sobrenatural, e acabam por remeter-nos ao arranjo de “Me deixa em paz”, música de Monsueto gravada em 1972 por Milton Nascimento).

Além da forte referência à cidade natal do músico, *Cidade Coração* (1983) é um álbum fortemente marcado pela alusão à magia ou encanto do universo infantil. A própria capa³⁶ do álbum é a primeira evidência estética-visual que nos direciona à infância: como se pode perceber, a capa contém a presença de uma criança, confiante e sorridente, segurando uma superestrela em meio ao universo cósmico-estelar.

³⁵No LP *Carmo* (1977), Gismonti descreve que “Este disco é dedicado à cidade do Carmo, ao meu avô Antônio Gismonti e ao meu tio Edgar Gismonti, pela importância que tiveram na minha vida e na minha música.”

³⁶Durante a pesquisa cheguei a pesquisar várias vezes a autoria da capa de *Cidade Coração*, mas infelizmente não encontrei o nome ou a pessoa de sua criação.

(Capa do lado A do álbum *Cidade Coração*, 1983)

Tal iconografia coloca-nos diante de algumas questões a respeito do conteúdo estético e musical do álbum: seria a criança o próprio universo? Qual a relação entre o universo e a criança? De que modo os símbolos (a criança, o universo cósmico com suas estrelas, os corações dentro dos quais estão inscritos o nome do compositor) presentes na capa dialogam com o conteúdo musical do álbum? Ao longo deste capítulo entrarei mais profundamente nessas questões. Por ora, diante das provocações intelectuais e estéticas que o álbum acaba por fazer-nos levantar, limito-me a observar que *Cidade Coração* possui forte ligação com a infância ao exaltar imagens (a criança, o universo cósmico-estelar com suas estrelas, os corações) que compõem o imaginário lúdico infantil. Tais imagens, por sua vez, dirigem-nos à poesia de nossas infâncias na medida em que dialogam com o sentido mais pleno da existência, impregnado de ludicidade e transcendência.

O lado B do álbum também possui em sua iconografia imagem curiosa: ao que nos parece, estamos diante de uma criança, também em meio ao universo cósmico-estelar, vestida de uma fantasia que acaba por remeter-nos à vestimenta de um “ser mágico”, tal como um Palhaço, um Mágico ou qualquer outro arquétipo semelhante. Tais arquétipos, já trabalhados no álbum *Circense*, serão aqui “retomados”. Vejamos:

(Capa do lado B do álbum *Cidade Coração*, 1983)

2.3.3) Os elementos musicais do álbum: o múltiplo compõe o universal ou uma variedade de temas circunscrevem o universo de *Cidade Coração*

Durante a década de 80, momento em que *Cidade Coração* (1983) veio ao mundo, Gismonti parecia preocupar-se em incorporar as inovações tecnológico-musicais do momento à sua criação artística, e assim o fez em *Cidade Coração* através do uso abundante do sintetizador³⁷. Nesse sentido, assim como as nuvens de Guignard criam uma atmosfera ou fundo fabuloso para suas figuras, em *Cidade Coração* os sintetizadores inspiram um pano de fundo onírico e intimista para as melodias surgirem, e nisto reside também a ousadia do compositor ao incorporá-los ao álbum. Segundo Maria Beatriz Cyrino (2017), pesquisadora da obra de Gismonti:

“É importante destacar que a temporada que Gismonti havia passado nos Estados Unidos durante 1975 gravando com o percussionista brasileiro Airto Moreira levou o músico a tomar conhecimento dos instrumentos elétricos disponíveis no mercado, verdadeiras novidades no meio musical daquela década. Dentre eles estão, por exemplo: o Arp Odyssey, um sintetizador analógico lançado em 1972 pela Moog Music, um dos primeiros

³⁷Alguns anos depois, através do álbum *Alma* (1996), o compositor retorna a um estado de compor mais “primitivo”, isto é, menos moderno ou tecnológico ao utilizar menos efeitos sonoros.

sintetizadores com capacidade duofônica (habilidade para tocar duas notas ao mesmo tempo); o Arp String Ensemble, um sintetizador, produzido pela Eminent NV (Solina) e lançado em 1974, que era capaz de reproduzir o som de seis instrumentos (violino, viola, trompete, trompa, violoncelo e contrabaixo) junto a um efeito chorus, que lhe dava o som polifônico característico; o Space Echo, um aparelho de efeito também conhecido como Roland RE-201 e lançado em 1974 que produzia delay analogicamente através da manipulação de fita magnética; e o Mutron biphase, um pedal criado por Mike Beigei e Aaron Newman na empresa norte-americana Musitronics entre os anos de 1973 e 1974, que, assim como denota seu nome, proporcionava ao instrumento o efeito de dois tipos diferentes de phaser que podiam funcionar individualmente ou em série (mono ou estéreo) e permitiam o controle dos parâmetros (tipos de onda, profundidade e feedback). (2017).

Através da atmosfera sonora criada pelos sintetizadores parece-nos que Gismonti mimetiza o som misterioso proveniente do Universo cósmico-estelar (lembramos também das imagens das capas, que acabam por reforçar esta ideia), tal como se pode perceber nas músicas “Abertura”, “Contemplação” e “Noite sem fim”. *Contemplação (1:06)*, “música-trecho” que se situa entre as músicas “Ruth” e “Carta de Amor”, assemelha-se muito à faixa *Abertura (1:34)* pelo fato de ambas constituírem-se basicamente de notas feitas no sintetizador. Ao escutá-la, temos a impressão de que estamos navegando, novamente, na música misteriosa e “caótica” do Universo, pois um som surge, outro se sobrepõe a ele. O primeiro se esvai, e o segundo resta só, até que um novo som se lhe sobreponha, e assim continuamente³⁸.

Além da tentativa de mimetizar aquilo que imaginamos estar próximo ao som universal, através dos arranjos de *Cidade Coração* Gismonti traz à tona outros temas, dentre os quais o da própria cidade do Carmo, como se pode perceber de modo sugestivo não apenas por meio do título do álbum, como através das músicas “Lira dos Conspiradores” e “Foguetório”. *Lira dos Conspiradores (1:38)* possui arranjo curioso: enquanto a melodia principal (feita no piano) desenha seu trajeto com alguma delicadeza e lirismo, ao fundo ouve-se o sintetizador (que faz o “pano de fundo” melódico-harmônico para a música), além de um sino³⁹ que, insistentemente, bate.

³⁸A técnica composicional de sobreposição melódica, observada também em *Circense*, repete-se aqui.

³⁹Segundo o pesquisador Renato de Barros Pinto, “(...) o recurso de mesclar sons do ambiente concreto ao material sonoro que subjetivamente alude a esse mesmo ambiente é um dos elementos poéticos de *Cidade Coração*.” (2015, p.77). Neste caso, entende-se que o sino insinua ou faz alguma referência ao universo da cidade do Carmo, local onde Egberto Gismonti nasceu, morou e viveu durante os 5 primeiros anos de sua vida, já que Carmo é uma cidade que possui igrejas do tempo da colonização, dentro das quais nota-se a presença de sinos. Assim, a presença do sino nos arranjos acaba por reforçar também a presença de uma memória afetiva infantil e cidadina na criação composicional do músico, tonificando a ideia de que Carmo é realmente a “cidade do coração” de Gismonti.

Já em *Foguetório* (1:47) há certa sugestão musical, criada pelo diálogo entre as melodias da tuba e as melodias dos sintetizadores (ambas expressas na forma repetitiva de ostinatos), de que estamos diante de uma “cena típica”⁴⁰ de cidade do interior, em que se pode vislumbrar o desfile da banda ou orquestra da cidade pelas ruas da comunidade local. Por isso mesmo, “Foguetório” transmite-nos a sensação de estarmos diante de uma cena que nos desperta alguma alegria mambembe ou festiva. Nesse sentido, e em razão do título que é dado a ela, a música nos faz recordar também das festas de São João (tão retratadas por Guignard em suas pinturas) típicas do mês de junho, nas quais ocorrem alguns foguetórios, isto é, o lançamento simultâneo de vários foguetes ao céu.

O lirismo que perpassa a humanidade musical de Gismonti e a sua obra em geral também é outro tema importante aqui, e está encarnado em *Cidade Coração* sobretudo através da interpretação melódica e extremamente lírica do saxofone de Nivaldo Ornelas, tal como se observa nas músicas “Feliz o Coração”, “Carta de Amor”⁴¹, e “Ruth”. *Feliz o Coração* (2:26) consiste numa nota repetida ao teclado, que vai se desdobrando em formações pedais mais complexas, tendo sobre este fundo a presença de um carrilhão⁴² e de um violão (que aparece no início da faixa, desaparece logo depois, voltando a tecer uma melodia apenas aos 1:19 da música).

Já *Ruth* (3:57)⁴³ é uma faixa muito semelhante, no que diz respeito ao temperamento lírico, à música “A fala da paixão”. A voz lírica feminina dobra a melodia num quase uníssono junto ao piano. A extrema poesia da melodia é acompanhada de um arranjo na mesma proporção delicado e suave, no qual se nota nitidamente a presença de flautas que acentuam o caráter lírico da faixa. Por outro lado, *Realejo* (5:13) introduz um ritmo mais acelerado ao álbum, sobretudo através dos ostinatos criados juntos aos pedais, como também

⁴⁰Um exemplo que ilustra tal cena é a celebração do dia da Independência do Brasil (7 de setembro), momento no qual normalmente acontece um desfile, com orquestras e bandas da cidade, em certas localidades do país (como acontece até hoje no Planalto Central, em Brasília).

⁴¹“Carta de Amor” é uma faixa que, apesar de fazer parte de *Cidade Coração*, foi registrada pela primeira vez no álbum *Sanfona* (1981).

⁴²O carrilhão é um instrumento de percussão composto por uma série de sinos afinados, geralmente feitos de metal, dispostos numa estrutura de suporte. Este instrumento também integra o arranjo da música “Conto de Fadas”, do mesmo álbum.

⁴³“Ruth”, que já marcou presença no álbum *Carmo*, participou da trilha sonora do filme *Chico Xavier* (2010), de Daniel Filho. O nome que dá título à música demonstra-nos a importância da música enquanto artefato afetivo e humano para a família de Gismonti, pois “Ruth” faz referência à mãe de Gismonti, para quem Antônio, seu avô, fez a melodia. “Antônio Gismonti, o avô de Egberto, saudava o nascimento de cada filha com uma valsa. Dentre essas peças, sempre lembradas no ambiente familiar, a preferida de Gismonti era justamente a dedicada à Ruth, sua mãe” (PINTO de B., Renato, 2005, p.82).

através de um pandeiro infantil⁴⁴ que soa percussivamente ao fundo. Tais ostinatos ou repetições rítmico-melódicas acabam por contrastar com a melodia principal, que possui caráter mais expressivo. O arranjo de *Fazendo Arte (3:13)*, por sua vez, é quase sonoplástico⁴⁵: além de um sintetizador que faz a melodia principal e outro que faz o “pano de fundo” harmônico, há aqui a técnica de sobreposição de elementos⁴⁶ e efeitos musicais que acaba por criar uma atmosfera sonora altamente expressiva e até mesmo teatral para a música.

2.3.4) A poética do lúdico em *Cidade Coração* através de 3 exemplos musicais: *Ciranda de Estrelas, A fala da paixão e Conto de Fadas*

Ao que o próprio nome da música indica, em *Ciranda de Estrelas (2:00)* a voz infantil de uma criança canta uma melodia que faz alusão às cirandas. Cirandas são brincadeiras populares coletivas, geralmente feitas em roda e envolvidas por música (canto) e dança, sendo considerada expressão cultural coletiva que celebra a vida, a natureza e o amor, de tal modo que nela os participantes dão-se as mãos e dançam a música cantada conjuntamente.

No que diz respeito à relação entre o universo musical gismontiano e as cirandas, nota-se que em “Carmo”, canção do álbum de mesmo nome, o músico faz alguma referência à prática de tais brincadeiras populares de caráter coletivo quando em sua cidade-natal (“lembro do teu luar, nas cirandas, e lembro mais: que aprendi demais teus caminhos”), demonstrando que as cirandas fizeram parte de sua vivência durante a infância no Carmo.

Também no disco *Circense (1980)* há uma faixa intitulada “Ciranda” que acaba por reforçar o fascínio do compositor pelo universo lúdico e popular das brincadeiras das cirandas. No caso do álbum *Cidade Coração* supõe-se que Gismonti intitulou a música pelo nome “Ciranda de Estrelas” porque o artista quer fazer alusão à música produzida por um

⁴⁴Temos a impressão de este ser um pandeiro infantil, pois o som produzido pelas platinelas nos dão a sensação de que não estamos ouvindo um pandeiro realmente profissional ou utilizado por adultos, fato que acentua ainda mais o caráter lúdico do álbum.

⁴⁵Gismonti nutria gosto por compor para cinema e teatro. A faixa “Pra Frente Brasil”, inclusive, integra a trilha sonora do filme (de mesmo nome) de Roberto Farias. Neste caso, a ideia que prepondera aqui, mas que também atravessa o álbum de forma geral, é a de que fazer música é construir “paisagens sonoras”, ou seja, é construir atmosferas sonoplásticas através de efeitos sonoros e imitações de sons originados do ambiente concreto e da paisagem natural. Em *Ladainha (1:28)*, inclusive, nota-se alguma sonoridade que faz referência ao coaxar dos sapos logo no início do arranjo. Neste caso, subentende-se que a música “Ladainha” faz referência e juz ao canto ou contínuo coaxar dos sapos (que, por ser contínuo e não parar, torna-se uma “verdadeira ladainha”).

⁴⁶Há no arranjo a presença de um instrumento percussivo constituído por miçangas, um coral de vozes de crianças dizendo “êêê” (sugerindo que elas estão alegremente brincando), etc.

universo cirandeiro, ao mesmo tempo em que mágico, universal, estelar. Assim, levando em consideração o título da música (“Ciranda de Estrelas”), pergunto-me: qual é o sentido ou significado de uma estrela, inclusive e sobretudo no álbum *Cidade Coração*?

De modo geral, a imagem da estrela parece-nos traduzir alguma beleza, alguma luz (ainda que distante) e acaba por despertar-nos algum sentido de esperança de “vida maior”, isto é, de vida mais abrangente, transcendente. É como se pudéssemos, através de uma estrela, vislumbrar a luz proveniente do espaço universal e, assim, preencher nossas existências cotidianas de um sonho comum, universal, isto é, de um sonho e experiência que transcende a vivência cotidiana individual ou qualquer sensação de separatividade. Assim, ao trazer uma estrela para próximo de sua vida o ser humano amplia ou transcende o sentido utilitário ou ordinário de sua existência.

Não é raro que encontremos na arte, de modo geral, a manifestação do símbolo celestial como forma de expressar questões íntimas, profundas e transcendentais. O poeta Manuel Bandeira, em seu poema “A estrela”⁴⁷, demonstra-nos a importância de tal símbolo como forma ou imagem que traduz alguma saída ou solução para a compreensão de algum sentimento (aparentemente enigmático) humano. Vejamos o poema:

A Estrela

Vi uma estrela tão alta,
Vi uma estrela tão fria!
Vi uma estrela luzindo
Na minha vida vazia.

Era uma estrela tão alta!
Era uma estrela tão fria!
Era uma estrela sozinha
Luzindo no fim do dia.

Por que da sua distância
Para a minha companhia
Não baixava aquela estrela?
Por que tão alta luzia?

E ouvi-a na sombra funda
Responder que assim fazia
Para dar uma esperança
Mais triste ao fim do meu dia.

⁴⁷ BANDEIRA, M., *Estrela da Vida Inteira*, Poesias Reunidas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973.

Neste poema, parece-nos que a Estrela simboliza aquilo que o sujeito poético almeja, mas que ainda não está tão próximo quanto ele gostaria: por isso o sentimento de “esperança triste”, ao qual o sujeito poético se refere. A imagem ou símbolo da Estrela cai como uma luva aqui: apesar de estarem ao alcance de nossa visão, estrelas são astros que, por mais que as vejamos no céu durante uma noite estrelada, não estão próximas de nossas vidas humanas (sabe-se que anos-luz de distância as separa de nossa existência temporal humana).

Assim, neste poema Manuel Bandeira brinca ou joga com a distância de uma estrela e a distância de um possível amor, como se o astro celeste pudesse encarnar o sentimento de “distância relativa” (pois há ainda alguma esperança, ainda que triste) entre o desejo do sujeito poético de ter a companhia da mulher desejada/amada e a triste realidade de sua ausência.

Voltando à música “Ciranda de Estrelas”, nota-se que à “ambientação cósmica” do sintetizador junta-se o cantar lírico da voz infantil. A presença da voz infantil no álbum⁴⁸, por sua vez, acabou por revelar-se extremamente fundamental, tendo Gismonti incorporado toda a ludicidade da infância através da presença e valorização do canto infantil.

Noutras palavras, observa-se que o cantar infantil simboliza para Gismonti, musicalmente falando, aquilo que as estrelas significam para o homem, tal como exposto no poema de Bandeira: a fé transcendente e esperançosa na vida, já que em *Cidade Coração* ocorre a renovação criativa das possibilidades do fazer musical, incluindo as crianças como protagonistas na música. Tal inclusão e incorporação são de extrema importância, pois reconhecer a infância como um tempo essencialmente musical acaba por revelar-se uma das grandes contribuições deste álbum.

Já na música *A fala da paixão* (4:55) notamos a exemplificação do lirismo tão lúdico, isto é, de caráter infantil ou brincante, de Gismonti. Aqui o piano toca duas melodias simultaneamente: a melodia da clave de sol (**melodia A**) e a melodia da clave de fá (**melodia B**). Ambas as melodias são executadas no piano pelo compositor com pedal, isto é, de forma estendida.

⁴⁸Em “Conto de Fadas”, tal como em “Ciranda de Estrelas”, também nota-se a presença da voz infantil.

O contraste da melodia A com a melodia B, por sua vez, acaba por evocar-nos a *figura ou imagem da bailarina*, pois a partir do quinto compasso a melodia A pontilha (tal como a bailarina pontilha com graça e delicadeza sua dança com a sapatilha de ponta) a melodia B, que a acompanha de forma simultânea e contínua. Tal acompanhamento torna-se contínuo e essa continuidade acentua ainda mais o caráter lírico da música, pois temos a sensação de que as notas simplesmente seguem-se no tempo de duração da música, tal como o sentimento amoroso (daí o lirismo gismontiano). Além disso, o fato de a melodia B ser tocada na extensão *agudíssima* do piano e a melodia A na mais grave reforça a sensação de extrema delicadeza e sutileza que é transmitida pela música.

Portanto, nota-se em “A fala da paixão” o jogo poético e sutil que é construído a partir do movimento musical sonoro criado pelo arranjo da música, com seu movimento fluido e delicado de pontilhamento, e a dança ou movimento igualmente sutil e celestial da bailarina. Sabemos que a imagem ou figura da bailarina, por sua vez, compõe não apenas o universo poético gismontiano⁴⁹, como também habita o imaginário lúdico infantil. Quantas meninas e

⁴⁹Egberto Gismonti gravou uma música intitulada “Bailarina”, que se encontra no álbum *Mágico* (1980).

meninos já não sonharam com a figura da bailarina? Noutras palavras, quantas crianças já não desejaram e desejam ser bailarinos?

Há um fascínio na imagem da bailarina muito peculiar e, sem sombra de dúvidas, ele é exercido sobretudo no imaginário infantil em razão da proximidade da bailarina (tal como o símbolo das estrelas) com a delicadeza, com o alto, com o céu, enfim, com o transcendental. Vejamos como exemplo o poema “A bailarina”, de Cecília Meireles:

A BAILARINA

Esta menina
tão pequenina
quer ser bailarina.
Não conhece nem dó nem ré
mas sabe ficar na ponta do pé.

Não conhece nem mi nem fá
Mas inclina o corpo para cá e para lá

Não conhece nem lá nem si,
mas fecha os olhos e sorri.

Roda, roda, roda, com os bracinhos no ar
e não fica tonta nem sai do lugar.

Põe no cabelo uma estrela e um véu
e diz que caiu do céu.

Esta menina
tão pequenina
quer ser bailarina.

Mas depois esquece todas as danças,
e também quer dormir como as outras crianças.

No poema acima é evidente que o sonho da menina é ser bailarina, mas, depois, ela volta à realidade consensual e, novamente, “também quer dormir como as outras crianças”. Neste caso, a ludicidade do poema revela-se no jogo que a poetisa faz entre o sentido do sono, como sensação de um cotidiano humano e de uma realidade consensual que “igualá” todas as crianças, e o sentido do sonho em tornar-se bailarina, símbolo do desejo de transcendência, do desejo da menina em ser algo além, algo de origem estelar.

Já em “Conto de Fadas” percebe-se que a voz da criança dobra em *delay* (com algum atraso) a melodia principal do teclado/sintetizador. O arranjo da música é feito no pedal, o qual realiza um subindo-descendo constante nas notas do teclado, movimento que se

assemelha ao som produzido pelo carrilhão (de modo semelhante ao arranjo de “Feliz o Coração”).

O carrilhão, por sua vez, é um instrumento de percussão cujo som se assemelha aos sinos de vento. Não por acaso o vento é o lugar ou habitat por onde transitam as Fadas, seres míticos e mágicos que dão nome à música. Sabe-se que Fadas são seres elementais do ar e são personagens característicos da mitologia celta. O nome “Fada” vem do latim *fatum*, que significa *fado*, *destino*, pois acredita-se que ela intervém de forma mágica no destino das pessoas.

É sabido que as Fadas exercem forte fascínio em direção ao imaginário lúdico infantil, pois são consideradas dotadas de “poderes mágicos”, uma vez que elas protegem e atendem aos desejos de seus protegidos, tais como as clássicas Fadas Sininho, da história de Peter Pan, e a Fada Madrinha, da história de Cinderela. A ludicidade em “Conto de Fadas” manifesta-se, portanto, no jogo entre a paisagem sonora produzida pelo subindo-descendo constante do teclado, que acaba por assemelhar-se aos sinos de vento, e a imagem da Fada, evocada pelo título da música. Assim, o arranjo da música acaba por dar forma e sentido musical à evocação mitológica feita pelo título da faixa.

4) O álbum *Circense* (1980): os elementos estéticos do álbum

4.1) Os elementos materiais do álbum

Circense é um álbum de Egberto Gismonti lançado no ano de 1980, e também foi gravado (assim como *Cidade Coração*) pela Odeon, inicialmente em formato de LP, tendo sido, posteriormente, em 1988, lançado em formato de CD. Participaram dele os músicos Mauro Senise (saxofone, flautim e flauta), Luiz Alves (contrabaixo), Robertinho Silva (bateria, percussão), L.Shankar (violino), Dulce Nunes (voz), Nilton Delfino Marçal (percussão), Luna (percussão), Doutor (percussão), além do próprio Egberto Gismonti (piano, viola, violão, cítara e voz). Além de tais músicos, observa-se que há no disco a participação de uma orquestra (para a qual não há créditos na ficha técnica), regida pelo maestro Benito Juarez.

O álbum possui 8 faixas ao total, sendo elas “Karatê”, “Cego Aderaldo”, “Mágico”, “Palhaço”, “Tá boa, Santa?”, “Equilibrista”, “Ciranda” e “Mais que a Paixão”. Apenas a última música de *Circense* (“Mais que a Paixão”) possui letra e, neste caso, constata-se que o

álbum possui caráter essencialmente instrumental, configurando-se como mais uma produção artística de Gismonti que segue tal “vertente” ou estética musical.

4.2) Os elementos simbólicos do álbum: uma ode aos arquétipos circenses

Circense, nome que dá título ao álbum, sugere-nos uma leitura investigativa. O que é circense? Parece-nos que a pergunta explícita, sem ocultação verbal, seria: o que é ser circense? Neste caso, sendo a palavra um adjetivo, é possível entender que ela adquire um sentido ou uma qualidade daquele (a) que pertence ao Circo. Neste caso, também pode-se entender a palavra “circense” indicando tudo aquilo (coisas, situações, objetos) que diz respeito ao Circo. Assim, no que diz respeito ao universo circense, logo na capa⁵⁰ de abertura do LP de *Circense* visualizamos a figura de um Palhaço que, ao que parece, anuncia ou deixa ver o rosto (sorridente, pleno de humor) do próprio Egberto Gismonti. Vejamos:

(Capa do LP *Circense*, de 1980)

⁵⁰Tal como ocorreu em *Cidade Coração*, aqui também não encontrei a autoria do artista que criou a capa de *Circense*.

Tendo em vista a iconografia da capa de *Circense*, pergunto-me: o que significa a figura do Palhaço? Normalmente, o Palhaço é entendido como um arquétipo circense que representa a graça e o riso. Exatamente por isso ele é considerado um personagem-arquétipo que usa o humor para interagir com o público, podendo levá-lo a risos e gargalhadas, objetivando, com isso, causar divertimento. O Palhaço, dono do riso, em tudo encontra a graça. Graça não apenas no sentido lúdico de divertimento, mas também no sentido de beleza, de esperança de vida.

Dito isso, nota-se que nem sempre o riso é expressão humana fruto de um acontecimento feliz. Muitas vezes ele é, paradoxalmente, a expressão causada por momentos muito difíceis e desafiantes da vida. Noutras palavras, não é incomum que a expressão do riso venha de uma capacidade humana, altamente espirituosa, de rir de si mesmo, de rir do inevitável, de rir do imponderável. O Palhaço, possuidor de graça, é capaz de despertar também essa espécie de riso.

Sendo assim, pode-se afirmar que o Palhaço é um personagem-arquétipo circense que manifesta o espírito lúdico e dá, por sinal, nome a uma das músicas do disco *Circense*. Sobre a música “Palhaço”, nota-se que há certo ar ou atmosfera triste, cultivada sobretudo pela melodia do saxofone. Curiosamente, tal tristeza também acompanha a figura do Palhaço e representa, neste caso, a dualidade da experiência humana: ri-se por fora, enquanto se chora por dentro (metáfora elucidativa para a experiência humana de ter de lidar com alguma dor às escondidas).

Além do Palhaço, nota-se a presença de outras figuras arquetípicas do universo circense no álbum, tais como o Mágico⁵¹ e o Equilibrista, personagens que também dão título a duas músicas do disco. De modo semelhante ao Palhaço, essas últimas figuras também simbolizam algo de gracioso e lúdico no contexto artístico do Circo, já que ambos os personagens brincam com a imaginação e a existência do homem: o Mágico, através de suas ilusões ou “passes de mágica”, o Equilibrista através de suas equilibrações ou tentativas corporais graciosas em lidar com a gravidade da forma menos desastrosa ou equilibrada possível.

⁵¹Ao buscar um significado no dicionário online Priberam sobre a palavra “mágico”, encontra-se: 1. Relativo a magia. 2. Que acontece por magia, sem explicação; fantástico. 3. Que encanta, seduz. Neste caso, tanto 1 quanto 2 indicam a íntima relação do Mágico com o universo da imaginação e da fantasia. O mágico encarna, portanto, a relação com o inexplicável, com a surpresa, enfim, a relação com a habilidade tão artística em lidar com questões de ordem transcendente e extraordinária, exatamente por isso ele nos causa tanto fascínio e encanto. O mágico, lúdico por natureza, brinca com os fenômenos da existência.

Assinalo que o fato de Gismonti ter intitulado as músicas do álbum pensando em figuras lúdicas arquetípicas do universo circense, tais como o Mágico, o Palhaço e o Equilibrista, personagens que carregam em si a magia e o encantamento pela brincadeira e diversão, não resulta numa constatação imediata de que exista uma “poética do lúdico” em *Circense*. Para além da presença de tais figuras arquetípicas no título das músicas, buscarei aprofundar a reflexão do lúdico no álbum verificando o jogo subjacente entre essas mesmas figuras e o universo sonoro (os arranjos, a execução das músicas) do álbum em evidência. Parece-me que é desse jogo ou brincadeira que a poética ou linguagem lúdica é, então, construída.

4.3) Os elementos musicais do álbum: a festa das técnicas composicionais

A respeito de *Circense*, Gismonti declara em entrevista⁵² que “o disco *Circense* não tem nenhuma música de circo, nenhuma. Tem músicas que se referem a situações circenses e as músicas não representam as músicas usadas em circo”. Egberto Gismonti nunca trabalhou em Circo, apesar de ter feito trilhas sonoras para 30 filmes, 20 balés e 25 peças de teatro. Assim, apesar de o universo circense ter servido de inspiração e apoio para as composições do disco, Gismonti não compôs as músicas do álbum em função de nenhuma demanda do Circo para criação de trilha sonora, por exemplo. Não há aqui, portanto, um sentido utilitário para as composições do LP.

Os arranjos de *Circense* são assinados pelo próprio Gismonti e possuem algumas curiosidades. A sobreposição de elementos musicais, por exemplo, técnica composicional moderna que integrou também o período de “desconstrução da canção”, conforme apontado por Santuza Naves (2010, p.26) em seu livro “Canção popular no Brasil: a canção crítica”, é muito evidente em vários arranjos do álbum. Nesse sentido, em muitos momentos de *Circense* percebemos os instrumentos tocando melodias de forma simultânea a outros, seja um saxofone que atravessa a melodia do piano, seja uma voz infantil ou feminina que é sobreposta sobre uma outra melodia instrumental. Tal técnica de sobreposição melódica é possível de ser visualizada com certa facilidade, dentre outras faixas, através das músicas “Ciranda” e “Palhaço”.

⁵²Entrevista retirada do artigo de Simone Dubeux, **O maestro do Carmo: Egberto Amin Gismonti**. Artigo publicado na revista antropolítica. Niterói, RJ, 2015.

O arranjo de “Palhaço”, inclusive, tem o saxofone (tocado por Mauro Senise) desenhando uma melodia extremamente lírica, ao passo que o piano “contorna” a melodia principal do saxofone, traçando um outro caminho. Ao mesmo tempo, temos a impressão de que as vozes das crianças gritando e brincando ao fundo (também integradas ao arranjo) foram colocadas ali por uma espécie de técnica também moderna de colagem. Assim, temos a contínua sensação ao escutar “Palhaço” de que estamos presenciando uma música que é feita a partir de um atravessamento de melodias que se sobrepõem umas às outras de forma mais ou menos caótica e consecutiva.

Outra característica musical do álbum é a composição tendo por base a ideia de movimentos. Tal modo ou forma de compor, por sua vez, nos remete à música sinfônica clássica⁵³, especialmente à forma sonata⁵⁴, por sua vez feita e pensada a partir da noção atmosférica de momentos/movimentos/danças, movimentos que acabam por criar uma narrativa musical envolvente. As músicas “Palhaço”, “Mágico” e “Tá boa, Santa?” exemplificam tal ideia que, aplicada à música popular de vertente instrumental, mostra-se inovadora e ousada.

Por último, deve-se notar o alto nível performático e de execução das músicas como característica que integra a musicalidade técnica e espiritual de *Circense*, sobretudo tendo em vista o apreço de Gismonti pelo andamento veloz e pela técnica de dobramento de melodias (como se vê nas músicas “Cego Aderaldo”, “Karatê” e “Equilibrista”), procedimentos que acabam por revelar o culto ao virtuosismo de caráter popular do músico, uma vez que Gismonti não ignora os impulsos corporais (e demais expressões físicas incontornáveis do músico-instrumentista) como integrantes da execução das músicas de *Circense*.

⁵³Sabe-se que Egberto Gismonti teve sólida formação erudita. Estudou piano no Conservatório Brasileiro de Música, em Nova Friburgo (RJ). Aperfeiçoou-se, além do piano e também no conservatório, em solfejo, harmonia, contraponto e composição. No ano de 1969, Gismonti parte para a França, e acaba por completar seus estudos em música de concerto europeia ao entrar em contato com Jean Barraqué e tomar aulas de análise musical com Nadia Boulanger.

⁵⁴O primeiro movimento da sonata, tipicamente o mais longo e complexo, é geralmente com um andamento rápido (ex: Allegro). O segundo movimento, geralmente mais lento e melódico, oferece um contraste emocional em relação ao primeiro movimento (ex: Andante). O terceiro movimento, sendo muitas vezes um scherzo ou minueto, possui ritmo rápido e dançante, e proporciona sensações de leveza e humor (ex: Scherzo). Por último, o quarto movimento ou movimento final frequentemente tem andamento rápido e emocionante, retomando temas dos movimentos anteriores para culminar num final poderoso (ex: Allegro).

4.4) A poética do lúdico em *Circense* (1980) através de 2 exemplos musicais: *Mágico* e *Equilibrista*

De modo geral, o álbum *Circense* possui característica marcadamente transfigurativa, a partir da qual fazer música torna-se criativamente ato de contar “histórias” e descrever “cenários” através dos sons. Desse modo, em *Circense*⁵⁵ compor significa, em sentido amplo, narrar algo a partir dos “movimentos do som”, criando, assim, paisagens sonoras abertas à sugestividade do ouvinte em direção à construção de um significado mais ou menos subjetivo para a composição musical. Noutras palavras, as paisagens sonoras criadas por Gismonti em *Circense* acabam sugerindo a participação ativa do público, que através de suas impressões, imaginações e interpretações, constroem algum sentido para o som atmosférico e impressionista do compositor.

A narrativa sonora é encontrada de modo especial em *Circense* na faixa “Mágico”. Há aqui um jogo ou brincadeira entre a forma “do clímax” de uma narrativa literária (dentre os quais o romance e o conto) e a forma musical de “Mágico”, aqui respaldada no binômio *tensão-relaxamento*, binômio que também integra a forma narrativa literária. A forma de uma narrativa literária engloba seus elementos especiais, dentre os quais o espaço-tempo, os personagens, o enredo/assunto e o narrador. Diz-se que uma história é a síntese de todos esses elementos envolvidos conjuntamente, arquitetada por finos movimentos narrativos de *tensão-relaxamento* de seus personagens e de seus eventos “climáticos”.

Em “Mágico” Gismonti incorporou a ideia de clímax, tão própria da narrativa literária, à música. Explico-me: sendo o clímax o momento da narrativa em que a história será transformada, uma vez que ele é o ponto mais alto de tensão do enredo, é a partir desse mecanismo “climático” de *tensão*, seguido de algum *relaxamento*, que a composição “Mágico” irá repousar. A ludicidade desse mecanismo reside na sua semelhança ou parentesco com a Vida mesma, isto é, com a Natureza: nela tudo é cíclico, tudo vai e volta, tudo parece repousar numa atmosfera brincante pois oscilante, e não fatalista, do mundo.

⁵⁵Em *Academia de danças* (1974) Egberto Gismonti já deixava ver tal gosto por criar “ambientações” para suas composições. Assim, os arranjos do álbum simplesmente criam atmosferas distintas para cada faixa, ampliando, desse modo, o leque auditivo tímbrico e criativo dos ouvintes. Aqui a ideia que prevalece é a de que há sempre uma “nova música” a ser ouvida. Na sonoridade deste disco nota-se, inclusive, o flerte expansivo com outros gêneros da música, dentre os quais o *rock* (já que no álbum existe a presença marcante da guitarra distorcida, proveniente justamente do *rock and roll*) e o *jazz* (através da valorização tímbrica do saxofone).

Em *Mágico* (7:17) inicialmente o clima é vagamente suspensivo: um violão comovente realiza uma melodia em ostinatos nos agudíssimos do instrumento, ao que parece seguido por um violoncelo (que realiza sutilmente notas longas e estendidas), sendo ambos acompanhados no arranjo por algumas sonoridades percussivas. Em seguida, entra em cena a voz feminina (que canta brevemente uma melodia lírica, quase espiritual), para então aparecer o saxofone de Nivaldo Ornelas junto à voz de Gismonti, os quais parecem narrar um mesmo assunto ou melodia. Nota-se que desde o início o violão realiza dedilhados em notas claramente dissonantes, fato que já insere a música, mesmo inicialmente, num clima algo tenso.

O clima suspensivo inicial é ampliado, então, pela melodia tecida pelo saxofone, que parece dialogar intimamente com os ostinatos melódicos do violão. Por volta de 1:52 (1 minuto e 52 segundos) da música, rufam-se os tambores e junto deles ocorre o aprofundamento melódico do saxofone: eis o *prelúdio do clímax*. De modo simultâneo ao sax e à voz ocorre a entrada de violinos no arranjo, os quais inicialmente tecem um *pizzicato melódico* para logo depois acompanharem no arranjo o *desenvolvimento do clímax musical*, que dura até o momento de 2:41 (2 minutos e 41 segundos) da música. Após esse momento, ocorre a distensão do primeiro “grande clímax” da música⁵⁶. Em seguida, Egberto canta junto ao sax e à voz feminina, criando no arranjo uma ambientação vagamente tranquilizante e relaxante (*fim do primeiro “grande clímax”*) para “Mágico”.

Além disso, há na música certa abertura para o inusitado, para a surpresa (tal como vimos acontecer no dadaísmo e no surrealismo, os quais preconizavam o fluxo automático e espontâneo na arte), pois um instrumento vai aparecendo logo após o outro de forma não muito óbvia, de tal forma que o ouvinte não consegue prever qual timbre (de certo instrumento) é seguido de certo outro (timbre) na música. A sobreposição surpresa como técnica integradora dos arranjos acaba por conferir experimentalismo à música de Gismonti, mas também ludicidade ou capacidade de inserir na contação da “história musical” um elemento tímbrico novo ou desconhecido, a ser explorado pelo ouvinte. Neste caso, parece-nos que Gismonti brinca com as múltiplas possibilidades tímbricas do som.

Em *Equilibrista* (8:19), música cujo ritmo de samba faz-se bastante marcante através da presença de uma cuíca que realiza ostinatos constantes, o sentido lúdico pode ser

⁵⁶Por uma questão de redundância do tema, não irei comentar os outros “pequenos clímax” que aparecem em “Mágico”. Optei por acrescentar à análise já feita a respeito do clímax narrativo na música o aspecto inusitado do arranjo.

encontrado no jogo entre o nome que é dado à música (e a conseqüente imagem que ele evoca) e o alto nível performático e de execução virtuosística das melodias. Neste caso, o músico instrumentista se vê num lugar muito semelhante ao Equilibrista, arquétipo circense que às vezes também se encontra numa situação de alta performance (virtuosismo) ao ter que equilibrar seus movimentos corporais em meio a cordas-bambas e bicicletas de uma roda só, buscando ter como “amiga” a gravidade.

Assim, como a execução musical de “Equilibrista” é de alto risco e nível, tendo em vista que o andamento da música está para a música sinfônica entre o *Allegro/Presto* (por volta de 140 bpm), há aqui uma noção e prática do fazer musical que é mesmo uma charada, isto é, um jogo ou desafio a ser “vencido” pelo músico-instrumentista. Neste ponto, a fim de aproximar a palavra “jogo” da habilidade virtuosa (de natureza competitiva), retomo a ideia de competição subjacente à palavra, entendida como atividade que compreende um ganhador e um perdedor, pois tanto o artista-circense Equilibrista, quanto o músico-instrumentista estão presos, neste caso, ao sentido de serem ágeis ou vencedores: o primeiro desafia a gravidade, o segundo, o tempo.

Noutras palavras, é no ar, através das bicicletas de uma só roda e das cordas-bambas, que o Equilibrista desafia a gravidade, enquanto o músico-instrumentista, através das notas musicais que devem ser exprimidas de modo veloz ou rápidas, desafia o tempo. O piano, a cuíca, a bateria, enfim, a maioria dos instrumentos em “Equilibrista” realizam ostinatos em andamento muito veloz, demonstrando o alto nível performático⁵⁷ exigido dos músicos envolvidos.

Levada ao extremo, a habilidade performática e de execução musical acaba por revelar-se uma brincadeira muito séria, pois mesmo tendo os músicos comprovadamente alto nível de estudo, aprimoramento e capacitação, parece-nos que eles estão ali fazendo música brincando, pois sentimos que os instrumentistas chegaram mesmo a incorporar aquelas melodias, aqueles ritmos, tornando-os fenômenos musicais.

⁵⁷Nota-se que o alto nível performático e criativo dos músicos não é apenas testado na execução performática e na improvisação, como também no dobramento de melodias em alta velocidade, tal como é demonstrado nas músicas “Karatê” e “Tá boa, Santa?” A improvisação adquire aqui um sentido profundo e marcado em *Circense*, sinal indicativo da valorização, da parte de Egberto Gismonti, da extrema habilidade criativa de um músico.

4.5) Considerações finais do capítulo

A partir do que foi exposto, conclui-se que em Egberto Gismonti, e no que tange aos álbuns *Circense* (1980) e *Cidade Coração* (1983), a “poética do lúdico” é construída em torno de uma linguagem simbólica que circunscreve o aspecto sonoro-musical (a exemplo dos arranjos, das formas composicionais e da execução das músicas) tanto quanto o aspecto imagético (a exemplo das iconografias das capas, das imagens evocadas pelos títulos das músicas e dos títulos das mesmas), sendo que a simbiose de ambos os aspectos (o sonoro e o imagético) remete-nos às brincadeiras (a exemplo das cirandas) e às imagens afetivas celestiais que compõem o imaginário lúdico infantil, a exemplo das estrelas, da bailarina e das fadas, em se tratando do álbum *Cidade Coração*.

Neste caso, tanto as *estrelas*, quanto a *bailarina* e as *fadas* são imagens que possuem relação com o *universo celestial*, pois são imagens que estão claramente mais próximas do céu do que da terra, indicando, com isso, o poder de *transcendência* que elas evocam e exercem no imaginário coletivo infantil, como também no imaginário coletivo do homem de forma irrestrita e geral mas especialmente no artista Gismonti, pois essas são imagens que expressam o desejo humano em se conectar a Deus, ao Universo enquanto criativamente imaginamos ou fazemos arte, enquanto criativamente brincamos.

Destaco ainda que mesmo quando não há na linguagem gismontiana um remetimento simbólico direto às brincadeiras e às imagens celestiais que integram o imaginário infantil, como é o caso do álbum *Circense*, há uma “poética do lúdico” no autor que orbita em torno dos arquétipos circenses do Palhaço, do Equilibrista e do Mágico, tendo em vista a íntima relação desses personagens com o riso e a graça, isto é, tendo em vista o envolvimento dessas figuras com o sentido lúdico enquanto divertimento, sentido que é experimentado tanto nas atividades ou jogos praticados por eles no Circo, os quais proporcionam diversão ao público, quanto na arte mesma de Egberto, visível a partir da relação que tais arquétipos estabelecem com a execução e com a forma das músicas a que dão nome.

Capítulo 3

A “poética do lúdico” em Guignard nos anos finais de sua produção artística

3.1) Guignard e o contexto das artes visuais no Brasil nas décadas iniciais do século XX

Antes de aprofundar-me na discussão a respeito da relação de Guignard com o contexto das artes visuais no Brasil no que tange às décadas iniciais do século XX, devo dizer que mesmo diante de um artista cuja produção pode ser considerada complexa e extensa, neste trabalho foram apenas 8 obras analisadas do pintor, sendo que 6 delas pertencem aos últimos 12 anos de vida do artista. A partir dos dizeres de José Augusto Ribeiro no texto sobre Guignard intitulado “Um mundo a perder de vista” (2018), presume-se que Guignard passou por 2 fases marcantes ao longo de sua carreira artística, fases cujos acentos foram radicalmente diferentes. Nas palavras do autor (2018, p.9):

(...) nas primeiras fulgurações de acento surrealista (1930-1937) - com musas, anjos e cavalos alados entre ruínas e montanhas que se afastam em cadeia - ou nas últimas paisagens (1950-1961) - com a dissolução parcial de panoramas que vão do firmamento à beira de um abismo. Quase trechos de lugar-nenhum, não fossem as particularizações de igrejas coloniais, balões de festa junina, palmeiras e da bandeira do Brasil. (p.9)

Dito isso, e se a maioria das obras analisadas neste trabalho pertencem à fase mais avançada de vida do pintor, coincidindo, portanto, com as figurações de últimas paisagens (1950-1961), isso se dá porque sobretudo nesta fase do pintor encontramos evidências estéticas e simbólicas que indicam com mais nitidez a ligação da obra de Guignard com o tempo lúdico infantil, tema e hipótese desta pesquisa.

Guignard passou longo período de vida na Europa até o ano de 1929, pois o pintor mudou-se com a família (mãe, irmã e padrasto) para o velho continente em 1907, aos 11 anos de idade. Passado algum tempo desde a chegada de Guignard à Europa, no ano de 1916, aos 20 anos de idade, o pintor toma aulas de desenho na Academia de Munique com Hermann Groeber, assim como tem contato (na mesma instituição, por volta dos anos 1916-17) com o artista Adolf Hengeler⁵⁸.

⁵⁸Segundo Palhares, “(...) parece pouco provável que Guignard, para além da instrução prática, tenha sofrido alguma influência mais profunda das obras de seus professores, pelo menos de maneira direta.” Ainda para a

Devido à ocupação prática com a própria vivência e formação artística no continente europeu, Guignard retorna ao Brasil apenas em 1929: 7 anos após a Semana de Arte Moderna (1922)⁵⁹, marco inicial do movimento modernista brasileiro. Tendo em vista a longa estadia de Guignard na Europa, nota-se que há um descompasso do artista em relação à participação intelectual e ativa do pintor na origem e formação do modernismo. Nas palavras de Taisa Palhares (2010, p.11):

Artista de formação europeia, Guignard se fixa no Rio de Janeiro em 1929, quando as primeiras manifestações a favor da arte moderna já tinham ocorrido (...) Sua obra se desenvolve nas duas décadas subsequentes, o chamado período de institucionalização e “rotinização” das linguagens modernas, momento em que se condensam as discussões em torno do nacionalismo, da identidade brasileira de nossa arte moderna e de seu papel social.

Em consonância aos dizeres de Palhares (2010, p.11), o crítico Carlos Zílio (1992, p.20) também confirmará o descompasso entre o tempo de formação artística de Guignard na Europa e o tempo de surgimento e formação do modernismo:

Guignard (e Goeldi) são “estrangeiros” no sentido de terem saído crianças do Brasil e regressado já formados. Esta situação parece lhes ter dado a condição de uma certa ambiguidade, a de estarem próximos e distanciados da vida cultural brasileira. De um certo modo, poderiam estar situados no interior do projeto modernista, tanto pela preocupação da atualização da linguagem, quanto por um certo compromisso com o homem e a paisagem brasileira. (p.20)

Tendo por base os trechos supracitados, infere-se que o modernismo no Brasil buscou cristalizar a imagem de um homem “tipicamente brasileiro” através da exaltação de símbolos (a paisagem natural, a valorização da influência das culturas que formaram a nação brasileira,

autora, enquanto Hengeler representava uma visão simbolista-romântica, de inspiração pangermânica, Groeber possuía um estilo voltado a temas rurais, de preferência bávaros (2010, p.16).

⁵⁹O evento ocorreu justamente no ano de 1922 no intuito de fazer referência e ironia à independência do Brasil (independência que acontecera há 100 anos atrás), numa clara demonstração dos artistas modernistas de que o Brasil desejava, também no âmbito artístico e estético, se “modernizar”, se “independizar”. Para os modernistas, tal independência se dá a partir da valorização estética dos elementos da cultura local, sem inibir o espírito atento às novidades do mundo. É esse espírito, “antropofágico” por excelência, tão preconizado por Oswald de Andrade, que sintetizou o lema da primeira geração modernista.

dentre as quais a indígena e a negra⁶⁰, etc) que pudessem traduzir a identidade global de nosso povo, de nossa cultura, enfim, de nossa “brasilidade”.

Por sinal, a “brasilidade”, no que tange a seu aspecto temático, em Guignard é ilustrada de modo evidente no quadro *A família dos Fuzileiros Navais* (1935).

Guignard, Alberto da Veiga. **Família do fuzileiro naval**. 1938. Óleo sobre madeira. 58 x 48 cm.

Coleção Mário de Andrade - Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros.

USP

⁶⁰Destaca-se que apesar da retórica nacionalista moderna buscar valorizar a cultura popular através de um olhar artístico que colocava em destaque as influências das culturas indígena e negra na identidade do brasileiro, para Zílio (1992, p.20) os artistas do modernismo foram incapazes de realmente compreender (devido à rigidez imposta pelo estilo, um dos preceitos da arte moderna francesa, referência maior dos modernistas brasileiros) essas mesmas culturas de que se valeram como inspiração. É exatamente por isso que o autor (1992, p.20) irá definir como “narcísica” a imagem de povo traduzida pelos modernistas (em sua maioria, diga-se de passagem, pertencentes à elite paulistana). Nas palavras de Zílio (1992, p.20): “A arte popular, as culturas indígena e negra são figuras de uma retórica incapaz de ser compreendida pela rigidez estilística. A visão de povo é narcísica, isto é, uma imagem edificada que as elites dominantes vêem digna de si. (...) Há nisto a vontade de afirmação apriorística de uma determinada concepção de cultura brasileira”.

Na pintura acima, nota-se uma família brasileira que serve à instituição da Marinha do Brasil (por isso o nome do quadro, “A família de fuzileiros navais”). A postura sóbria e de certa forma rígida dos indivíduos que compõem a família de origem simples e racialmente marcada acaba por indicar-nos algum respeito à “Ordem”, algo que o espírito nacionalista e mesmo modernista de estilo francês à época preconizava. Segundo Carlos Zílio (1992, p.19):

Os paradigmas modernistas estão principalmente na arte francesa. Durante a década de 1920, as bases do repertório formal de vários artistas-chave do movimento surgem a partir de suas viagens a Paris. Tratava-se de ir em busca da compreensão do moderno no contato com as obras fundadoras e com a produção recente. Nesta relação podemos encontrar o sentido mais determinante da concepção intelectual dos artistas modernistas. Porque não foi com as chamadas vanguardas históricas - aquelas que há haviam produzido um “Quadrado preto sobre fundo branco” ou que descobrira os ready-made - que nossos artistas se identificaram, o moderno para eles será o “Retorno à Ordem”, movimento conservador pelo qual passa a arte francesa a partir de 1915 e que se acentua no correr da década seguinte (p.19).

Apesar de Guignard contemplar o movimento conservador moderno de “Retorno à Ordem” no quadro, dada a compostura dos personagens que o compõem, nota-se que existe também, na pintura, certa reverência à paisagem natural brasileira. As palmeiras e morros, que compõe o fundo da pintura, acabam por exaltar a cor-local da paisagem brasileira, em conformidade ao poema nacionalista de Gonçalves Dias “minha terra tem Palmeiras onde canta o sabiá”⁶¹. A diversidade das cores que integram a pintura também traduz o “espírito festivo”, alegre e diverso do brasileiro. Portanto, no referido quadro há um respeito elogioso à “Ordem”, tendo em vista a compostura dos personagens, como também à brasilidade de nosso país, tendo em vista a diversidade da paleta de cores utilizada pelo pintor, diversidade cromática que parece buscar se espelhar na abundância viva e diversa da natureza local e étnica que compõe nosso território⁶².

Para além de uma abordagem temática que exalte o brasileiro, há em Guignard uma elaboração formal da expressão que poderíamos chamar propriamente de “guignardiana”. Abordarei com mais detalhamento a respeito de tal expressão na seção

⁶¹Verso inicial do poema "Canção do Exílio", escrito pelo poeta brasileiro Antônio Gonçalves Dias, em 1843.

⁶²A reverência ao diverso, dada a complexidade de cores que se pode visualizar no quadro “A família de fuzileiros navais”, sem dúvidas aproxima Guignard da arte popular, pois é muito comum que nela encontremos o elogio ao diverso através da combinação de cores quentes e frias, tal como é o caso do quadro aqui em análise. Aliás, a cultura popular também é um território onde o lúdico se expressa, não necessariamente através de uma referência direta à infância ou ao universo infantil, mas mais precisamente ao flertar com o fenômeno artístico de criação coletiva de origem folclórica, em que prepondera a natureza oral e mutante de uma criação ou obra.

subsequente. Neste momento, importa mais a pergunta: qual é a expressividade artística de Guignard frente ao modernismo?

Existiram diferentes “facetas” e nuances no interior mesmo do movimento modernista brasileiro no que tange às artes visuais, tendo sido Guignard uma das mais originais entre elas. É nesse sentido que Zílio afirma: “(...) como absorver sem conflitos a revelação cromática de Guignard que contrariava na sua poética o caráter discursivo do Modernismo?” (1992, p.20)⁶³. Assim, Guignard é considerado um moderno singular, pois trata a temática específica brasileira, isto é, o regionalismo brasileiro (eis o discurso tão caro aos modernistas a que se refere Zílio) com caráter original e inovador, incluindo a subjetividade intimista do artista como aliada no processo criativo. Tal intimismo, por sua vez, pode ser notado justamente através do marcante cromatismo guignardiano.

O acento singular de Guignard não está apenas nos céus cromáticos que impregnam de intimismo seus quadros, como também no “mar de montanhas” muitas vezes altas e pontiagudas que parecem transfigurar a realidade de sua própria geografia, e mesmo nas igrejinhas que, em alguns momentos, parecem assemelhar-se a castelos medievais. Exatamente por isso é que uma série de pinturas do artista, feitas por volta dos anos 40-50, foram intituladas “Paisagens Imaginárias/Imaginantes”, pois apesar de se inspirarem na realidade concreta da paisagem local, não deixam de possuir o acento fabuloso e espiritual do pintor.

A inspiração para tais “Paisagens Imaginárias/Imaginantes”, figuradas em sua pintura por volta da década de 40, foram as cidades históricas⁶⁴ do interior de Minas Gerais, dentre as quais Ouro Preto, Sabará e Diamantina. Vejamos a pintura “Paisagem de Sabará”, feita pelo pintor no ano de 1951:

⁶³Neste caso, o crítico destaca uma das características mais marcantes da linguagem guignardiana: o cromatismo, isto é, a paleta de cores altamente diversa, ampla e expressiva da cor que o pintor utiliza em seus quadros, sobretudo através dos céus de suas paisagens.

⁶⁴A referência à vida interiorana das pequenas cidades mineiras é notória em Guignard, característica que o torna particularmente idiossincrático em relação a seus contemporâneos modernistas

Guignard, Alberto da Veiga. **Paisagem de Sabará**. 1950. Óleo sobre madeira. 32,5 x 48 x 0,5cm. Doação Assis Chateaubriand. Acervo do MASP (Museu de Arte de São Paulo).

Foi a valorização do elemento interiorano, tão presente nas obras de Guignard, que acabou por diferenciá-lo, esteticamente falando, de seu contemporâneo Portinari. Ao realizar uma breve comparação entre as obras dos dois pintores, destaca-se que enquanto Portinari se preocupou em retratar a imagem de um brasileiro forte, trabalhador e ligado à terra, Guignard buscou retratar a simplicidade do povo brasileiro através, por exemplo, das festas juninas e da paisagem bucólica do interior do Brasil.⁶⁵

⁶⁵A justaposição comparativa de teor analítico entre Portinari e Guignard é ilustrativa no sentido de mostrar dois pólos ou tendências artísticas, no âmbito das artes visuais, que expressaram a modernidade em solo nacional. Naturalmente, assume-se que tal comparação não torna menor a obra de outros grandes artistas modernos brasileiros, tais como Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Heitor dos Prazeres, dentre outros. A comparação é verossímil justamente porque Portinari foi o “porta-voz” do nacionalismo brasileiro, tornando-se a grande referência para o movimento modernista no Brasil. Portinari possuía uma veia artística mais realista, de cunho social, e por isso o pintor foi considerado o representante por excelência do nacionalismo moderno da Era Vargas (1930-45).

Na pintura *Café* (1940), por exemplo, Portinari retrata a realidade dos trabalhadores das lavouras de café, trabalhadores em sua maioria mestiços e negros. O café, por sinal, é símbolo ou referência nacional, pois é cultivado de modo regular nos cafezais do país e tem sido, desde o século XIX, expoente da economia brasileira através da alta demanda internacional para a exportação do produto, fértil ou altamente cultivável em terras brasileiras. Vejamos o quadro:

Portinari, Cândido. *Café*. 1940. Óleo sobre tela. 130 x 195 cm. Acervo digital do Projeto Portinari.

Segundo José Augusto Ribeiro, em comparação com Emiliano Di Cavalcanti e Cândido Portinari, Guignard “prescinde dos recursos geométricos de representação, em favor

“Em 1947, o crítico de arte e historiador Lourival Gomes Machado vai cunhar, no livro “Retrato da arte moderna do Brasil”, a expressão “lirismo nacionalista” para definir a poética guignardiana em contraponto à estética nacionalista de Cândido Portinari, que para ele buscava exprimir o Brasil em termos de epopeia. Machado acredita que Guignard tem uma visão do homem brasileiro como um ser de “bondade e candura”, o que o aproxima ao romantismo; enquanto para Portinari o brasileiro é, em uma visão mais “condoreira”, um forte. (MACHADO, Lourival G. **Uma notícia comovente**. O Estado de S.Paulo, SP, 25 de novembro de 1961 apud **Guignard: modernidade e tradição**, PALHARES, Taísa, 2010, p.28).”

de um grafismo ágil e leve, de uma percepção desarmada e intuitiva” (2018, p.11). Além de tal diferença, parece-nos que Guignard elabora uma visualidade singular no modernismo brasileiro, tomando um “ponto de vista à distância” ou de longo alcance como estruturador de suas pinturas. Assim, é permitido ao pintor “desembaraçar-se da concretude e da objetividade de situações imediatas, para assumir um recuo de tom reflexivo, feito de vazios, devaneios e inconstâncias” (RIBEIRO, 2018, p.10).

Em consonância ao pensamento de Ribeiro (2018, p.10), Taisa Palhares também irá destacar como marca distintiva da linguagem de Guignard a singularidade do ponto de vista, próximo e distante ao mesmo tempo. Para a autora (2010, p.109), é precisamente devido ao movimento pendular de intimidade-afastamento que Guignard nos parece indicar em seus quadros uma linguagem que contempla a perspectiva de um duplo ponto de vista: um mais próximo à realidade concreta e objetiva, outro mais próximo à realidade íntima, contemplativa e imaginativa do mundo. Nas palavras da pesquisadora:

“(…) se, por um lado, ele minimiza o efeito de profundidade espacial ao preencher o campo gráfico em sentido vertical, por outro, a dimensão diminuta das figuras sugere um observador que, à distância, deseja apoderar-se de um vasto campo visual, mas sem abrir mão de uma certa intimidade. (...) Está pressuposto um sujeito que mantém um afastamento natural entre ele e a realidade dada, estabelecendo uma relação contemplativa com o mundo (p.109).”

Vejamos, em seguida, um pouco mais sobre as singularidades formais da linguagem pictórica guignardiana.

3.2) A linguagem guignardiana

A linguagem pictórica de Guignard, conhecidamente “linguagem guignardiana”, além de possuir estilo próprio frente à arte de outros pintores modernistas, foi se formando a partir de constantes estudos e experimentações. Desse modo, não se deve confundir o tom intimista e subjetivo de suas obras com a falta de formalização e de rigor de sua expressão artística. Para a pesquisadora Taisa Palhares (2010), parte da crítica caiu em ingenuidade ao confundir o “lirismo nacionalista” de suas pinturas com a suposta falta de rigor e de constante aprimoramento de suas produções. Nas palavras de Palhares (2010, p.38):

(...) parte da crítica interpretou seu lirismo nacionalista como manifestação de uma suposta personalidade pura, ingênua, comparável à inocência das crianças. Pois, apenas dessa forma, poderia se despojar de sua técnica

refinada e culta para encantar-se com a “alma popular” do Brasil. Era como se fosse visto como um *naif* sem sê-lo (p.38).

Assim, tendo em vista o processo de formalização da linguagem pictórica guignardiana, nota-se que ela se desenvolveu por meio da recorrência e do aprimoramento de alguns elementos pictóricos observáveis, revelados no próprio processo de construção e depuração de suas obras. Um desses elementos, observável na matéria pictórica, é a *delicadeza do traço* (grifo nosso). A delicadeza do traço, por sua vez, ampara-se no grafismo proveniente da ampla experiência com o desenho de Guignard: o traço é firme, direto, ao mesmo tempo sensível e delicado.

Guignard, Alberto da Veiga. **Retrato de menina**. 1960. Óleo sobre tela. 40 x 50 cm.

A forma como Guignard prepara seus quadros está impregnada de tal experiência com o desenho, pois percebe-se que muitas vezes o pintor desenha ou faz um esboço da imagem das figuras de seus quadros antes mesmo de pintá-las. No quadro *Retrato de menina* (1960), por exemplo, o pintor deixa ver através do traço ou contorno do corpo e vestimenta da figura central (a menina) o esboço em desenho feito de antemão à lápis carvão.

Além da delicadeza do traço, o *tratamento subjetivado da cor diluída* (grifo nosso) também é outro elemento indicativo e especial da linguagem pictórica e formal guignardiana. Para Carlos Zílio⁶⁶, o lirismo guignardiano acontece sobretudo no tratamento intimista da cor diluída, tratamento que acaba por romper com alguma noção ou ideia de limite entre o sujeito poético (artista) e a natureza: daí que tal transbordamento esteja repleto de poesia, de sentimento.

Guignard, Alberto da Veiga. **Ouro Preto**. Óleo sobre tela. 30 cm x 40 cm.

⁶⁶Nas próprias palavras do crítico de arte Carlos Zílio: “Guignard foi assimilado como uma criatura ingênua que conseguiu expressar a poesia da “alma brasileira”. Seu trabalho, no entanto, demarca-se pelo compromisso de procurar se fazer pintura acima de qualquer vínculo anedótico. Ele não trata da “alma brasileira”, mas busca por meio de uma tendência que ao longo do seu trabalho tende a se tornar marcante, anular a relação figura e fundo pela dissolução do espaço e por meio do tratamento subjetivado da cor diluída, provocar um transbordamento lírico do sujeito na natureza (ZÍLIO, Carlos. **O artista modernista enquanto intelectual**. Artigo publicado em agosto de 199, p.114)”.

O quadro *Ouro Preto*, como sugere o nome do título, faz referência à cidade histórica do interior de Minas Gerais, e não deixa de possuir tom lírico ou intimista, uma vez que acaba por retratar o céu da cidade pela proximidade das cores azul-rosáceo-violeta. Parece-nos que há neste céu certa referência aos céus de inverno típicos do interior do Brasil, como também parece haver na pintura um gosto íntimo e sentimental, criado sobretudo pela proximidade cromática e pela aquosidade impregnada na técnica (bastante semelhante à técnica das aquarelas) da pintura.

Guignard, Alberto da Veiga. **Noite de São João**.. 1950. Óleo sobre tela. 76,5 x 70 cm. Coleção Maria Inês e Selo Kibrit, São Paulo.

O *espaço verticalizado* (grifo nosso) compõe outra característica importante do processo de formalização da linguagem pictórica guignardiana. A verticalização do espaço acabou por anular a clássica relação entre figura e fundo, assim como sugeriu “uma interpenetração entre os planos e o equilíbrio entre as margens inferior e superior do papel. Assim, o branco do suporte infiltra a imagem de ar e luz, equalizando o valor das figuras e do fundo e retirando da paisagem qualquer volume tridimensional” (PALHARES, 2010, p.107).

No quadro *Paisagem Imaginária* (1950) o fenômeno da verticalização espacial ocorre em razão de as figuras (as igrejas, as casas, os balões) não se sobreporem ao fundo montanhoso, e vice-versa. Ainda que os balões maiores acabem por serem realçados na paisagem, não nos parece que há aqui intenção de hierarquizá-los em relação ao fundo montanhoso, no sentido de colocá-los num primeiro plano da pintura de forma clara ou evidente. Portanto, os balões são figuras que acabam por ocupar o primeiro plano do quadro de forma sutil, muito amena e pouco discrepante. Por fim, a proximidade da paleta de cores nesta pintura também é evidente, reforçando a visão de que Guignard buscava certa harmonia cromática em suas pinturas.

3.3) A poética do lúdico em Guignard através das figuras dos balõezinhos e das igrejinhas

Um dos traços mais distintivos no conjunto das obras de Guignard parece-nos ser o contraste entre a singeleza, advinda dos objetos ou figuras em miniaturas presentes em seus quadros (a exemplo das igrejinhas e dos balõezinhos), diante da vastidão e amplitude da paisagem natural. O contraste do pequeno frente ao grande coloca-nos diante de um dos contrapontos mais pertinentes da obra do autor: *o olhar do adulto versus o olhar da criança*.

O que o olhar do Guignard adulto vê? O que via e continua vendo o olhar da criança que foi Guignard em sua fase avançada ou adulta? Realizando a pergunta de modo amplo e poético, por isso mesmo menos biográfico: como essas duas perspectivas ou olhares (o olhar do adulto x o olhar da criança) se cruzam, se interpõem, se coincidem ou se chocam através das obras de Guignard?

Parece-me que é em tal contraposição ou duplicidade de visões que a poética da obra de Guignard é construída. Aliás, a poética de Guignard sustenta-se essencialmente nesse jogo

ou brincadeira de olhares, pois a inocência do tempo e olhar infantil dialoga sem grandes conflitos e competições com a experiência dos anos avançados do pintor. Assim, não afirmo que em Guignard há uma negação ou oposição entre essas duas perspectivas e tempos, já que o olhar do adulto ou da experiência não parece eliminar a visão lúdica e imaginativa de mundo da criança: no pintor, ambas as perspectivas complementam-se, coadunam-se.

Reitero que ao caracterizar a poética de Guignard como lúdica faço referência a símbolos, imagens, enfim, elementos da obra do artista que acabam por remeter-nos às brincadeiras infantis, isto é, às atividades imaginativas e brincantes vividas com muita recorrência pelas crianças durante a infância. As miniaturas que aparecem nas obras de Guignard, sejam as igrejinhas, sejam os balõezinhos, por exemplo, acabam por exemplificar e resgatar ora a típica brincadeira infantil de soltar balões ao céu, ora o afeto lúdico-infantil do pintor e de sua poética frente aos objetos pequenos ou mínimos, que se assemelham muito e acabam por nos remeter aos brinquedos infantis.

É precisamente para acentuar o caráter afetivo e lúdico que concerne a eles na obra do pintor que as igrejinhas, assim como os balõezinhos de Guignard são recorrentemente nomeados no diminutivo. Nota-se que o diminutivo é muito usado no português para indicar o caráter infantil das coisas (tais como as palavras “menininha” e “bonequinha”), mas também para apontar para o aspecto de coisas e objetos pequenos em tamanho (como se pode constatar pelos termos “passarinho”, “chaveirinho”, dentre outros). No português, o afeto que está por de trás do diminutivo é o da ternura, sentimento típico do amor quando o sentimos de forma genuína, tal como o sentimento amoroso materno e paterno por um filho, e vice-versa.

Suspeito que é em razão desse afeto que especialmente os “balõezinhos de Guignard” são intitulados no diminutivo, pois o sentimento de ternura que eles evocam (sendo tão pequeninos, em meio à vastidão da paisagem natural) tem também íntima relação com a afetividade que o pintor nutriu, durante a infância e ao longo de sua vida, por seu pai: Alberto José Guignard (1866-1926). Segundo a pesquisadora da obra do pintor, Lélia Coelho (1997, p.17):

(...) o aniversário de Alberto (pai) coincidia com os dias da festa de São João, e é por esse motivo que, nos dias relativos a tais festas, o pai de Guignard arranjava uma “linda exibição de fogos de artifício, que acordava o filho para ver, com balões subindo para o céu e que empolgavam o menino-artista, marcando para sempre a sua sensibilidade (p.17)

O pai de Guignard faleceu quando o menino tinha apenas 4 anos de idade, e deste fato presume-se que o hábito de Alberto em levar o filho para ver os balões de São João subirem ao céu integrou apenas a primeira infância do pintor. Ademais, além de ser marca e memória da afetividade paterna, o símbolo dos balõezinhos em Guignard também aponta para um momento festivo e folclórico da cultura popular de nosso país. Em Guignard, porém, seria muito reducionista considerá-los apenas como um símbolo “típico” ou “nacional”, isto é, como figuras que indicam apenas algum amor à pátria através da exaltação do espírito festivo junino.

É nesse sentido que o crítico de arte Rodrigo Naves, em seu célebre ensaio sobre o pintor intitulado “O Brasil no ar: Guignard”, nos indica que os balõezinhos, assim como as igrejinhas, denotam um significado que extrapola um lugar típico ou comum no imaginário coletivo brasileiro. Neste caso, os balõezinhos e as igrejinhas seriam um signo ambivalente na obra do artista: tanto “típico”, pois apontam para o regionalismo das festas juninas que ocorrem nas cidades históricas mineiras, quanto “imaginário”, pois guardam consigo uma “estranheza”, um alheamento à realidade nacional e patriótica. Segundo Naves (1996, p.138):

Os balões e as igrejinhas sem dúvidas o aproximam dos nossos dias, do nosso país. Mas não conseguem - pela pouca força plástica - afastar de vez o sentimento de estranheza diante dessas paisagens fantásticas, que guardam a lembrança de castelos imaginários, de brumas antigas. Guignard obteve um enorme rendimento artístico dessa contraposição entre o típico e o lugar-nenhum (p.138).

Neste trabalho interessa-me sobretudo o sentido lúdico, entendido como brincadeira ou jogo infantil, a que os balõezinhos fazem referência na obra do pintor. De modo geral, considero os balõezinhos como manifestação estética do lúdico em Guignard justamente porque aparecem (sobretudo nas pinturas do final da vida do autor) de forma surpreensiva e reveladora frente à atmosfera sombria de seus quadros, atmosfera que parece se assemelhar aos difíceis e também sombrios anos finais de vida do artista. Vejamos duas célebres pinturas feitas já na fase mais avançada ou idosa de Guignard, ambas intituladas “Noite de São João”, criadas um ano antes de sua morte⁶⁷.

⁶⁷ Guignard faleceu no ano de 1962, em Belo Horizonte.

1) Guignard, Alberto da Veiga. **Noite de São João**. 1961. Óleo sobre madeira. 50 x 46 cm. Coleção Roberto Marinho, Rio de Janeiro.

2) Alberto da Veiga Guignard. **Noite de São João**. 1961. Óleo sobre tela. 61 x 46 cm. Museu de Arte da Pampulha.

Curiosamente, em ambas as “Noite de São João” os balõezinhos sobressaem-se na paisagem pelo fato de eles estarem destacados pela *cor amarela*. Em meio à atmosfera noturna, nebulosa e sombria dos quadros, os balõezinhos surgem na cor amarela para

*contrastar com a escuridão dessa mesma atmosfera impregnada de noite, e nos parecem anunciar: há esperança, há alegria, há liberdade*⁶⁸ (grifo nosso).

O balão é um símbolo que significa muito para o imaginário lúdico infantil, tanto é assim que crianças têm fascinação por essa espécie de brinquedo. De modo geral, crianças têm forte atração por objetos que voam, tais como o passarinho, o avião, os balõezinhos, pois todos eles, cada um a seu modo, voam “livres” no céu. É exatamente pelo fato de tais imagens-objetos (balão, pássaro, avião) relacionarem-se de modo livre com o céu que elas acabam por resgatar certa sensação recorrente no mundo infantil: a sensação de liberdade, assim como o desejo por transcendência. Assim, tal como a estrela foi um símbolo significativo para Egberto Gismonti em *Cidade Coração*, aqui os balõezinhos cumprem essa mesma função transcendental, pois através da brincadeira de soltar balões ou da sensação de liberdade que é desperta em nós ao olharmos para o céu e vislumbrarmos um balão vagueando sem rumo ou destino certo por lá, também desejamos ultrapassar os limites do tempo ordinário e, assim, nos aproximarmos de algo desconhecido, algo de origem universal, espiritual ou interestelar.

O quadro *Meninos soltando pipa* (1947), de Cândido Portinari, sugere essa mesma sensação de liberdade e de desejo por transcendência tão presentes na brincadeira e no imaginário lúdico infantil, agora simbolizados através da figura de uma pipa, e não mais de um balão. Soltar pipas é uma brincadeira muito comum entre crianças e adolescentes. A diferença entre as brincadeiras de soltar pipas e a de soltar um balão está em que ao soltar um balão vemos-lo subir e sumir ao céu, enquanto que ao soltar uma pipa a criança é possuidora do objeto, além de muitas vezes disputar ou competir com outras crianças o espaço celeste através do brinquedo.

⁶⁸Assim, em ambas as noites, criadas um ano antes da morte do pintor, arrisco dizer que os balõezinhos na cor amarela parecem revelar-nos o desejo de Guignard por uma “outra” realidade, certamente menos sombria e mais alegre, mais afetuosa e infantil. Sabe-se que “o final da vida de Guignard foi triste e difícil” (PERDIGÃO, 2021, p.55), e é possível supor que tal estado crítico de vida encontre ressonância no aspecto sombrio e na atmosfera “penumbrosa” dos quadros, em contraposição aos sentimentos de esperança e de alegria infantis reavivados pelos balõezinhos amarelos. Mesmo adulto e imerso em situações difíceis, tais como o abandono e o alcoolismo, parece-nos que através dos balõezinhos amarelos ocorre um resgate afetivo e esperançoso em Guignard: os balõezinhos parecem simbolicamente sugerir algum desejo do pintor por continuar vivo.

Cândido, Portinari. **Meninos soltando pipa**. 1947. Tinta a óleo. 60 x 74 cm. Coleção particular.

Além dos balõezinhos, e diante da vasta produção artística de Guignard, também as igrejinhas são figuras que nos causam alguma comoção lúdica. Apesar de as centenárias igrejas de Minas de fato existirem na realidade concreta das cidades históricas mineiras, as “igrejinhas de Guignard” parecem-nos algo extraordinário, pois são retratadas por ele de forma muito própria e singular. Vejamos o quadro *Fantasia de Minas* (1955), que compõe a série de pinturas intitulada “Paisagem Imaginante”.

Guignard, Alberto da Veiga. **Fantasia de Minas**. 1955. Óleo sobre madeira. 95 x 78 cm.
Coleção Luiz Antônio Almeida Braga.

Em *Fantasia de Minas*⁶⁹ as igrejinhas insinuam estar “pairando” sobre a paisagem, tamanha é a sua singeleza (por seu formato em miniatura) em contraposição à amplitude verticalizada do cenário e fundo natural, composto em sua maioria por montanhas e nuvens. Também neste quadro parece-nos que o autor colocou propositalmente em cena suas igrejinhas em pontos “estratégicos” da pintura, a fim de despertar o sentido lúdico de quem as vê. Noutras palavras, o posicionamento estratégico dessas mesmas igrejinhas remete-nos a certa acessibilidade que apenas os brinquedos, os objetos infantis que tanto amamos brincar e manipular em nossa infância, nos dão. Desse modo, ao organizar estrategicamente as igrejinhas é como se elas, ao estarem posicionadas na paisagem em pontos sutilmente

⁶⁹Em *Fantasia de Minas* (1955) as igrejinhas também parecem indicar o gosto de Guignard pelo detalhe. Tanto é assim que temos a sensação de que elas são um objeto mais ou menos decorativo da pintura. Nota-se que tal efeito decorativo não se deve apenas ao fato de as igrejas serem pequenas, mas também porque a linha ou o desenho de que são feitas demonstra-nos sua “função decorativa particular” (Palhares, 2010, p.45).

estratégicos, também estivessem, tais como os brinquedos de outrora, “ao alcance de nossas mãos” (neste caso, de nossas visões).

Além de as igrejinhas nos despertam para algum sentido lúdico em Guignard ligado ao remetimento acessível⁷⁰ de nossos antigos brinquedos infantis, não se deve negar que elas também tem ligação com o desejo humano por transcendência, já que estão impregnadas de um sentido ligado a algo (a Deus ou ao divino) que transcende ou que está além das dimensões e percepções utilitárias ou ordinárias do tempo. Curiosamente, as igrejas de Ouro Preto, por exemplo, estão sempre situadas no alto de um morro ou montanha, estando por isso significativamente mais próximas ao céu (tal como os baldezinhos) ou às “alturas transcendentais divinas”.

Curiosamente, as igrejinhas de Guignard também acabam por nos remeter aos conhecidos presépios de Natal⁷¹. Normalmente, as miniaturas que compõem o presépio retratam com graça todo o antigo cenário e ambiente no qual vivia e se inseriu Jesus, sendo que tais “formas mínimas” não deixam de expressar o sentido afetuoso e terno da ocasião, uma vez que estamos falando do nascimento de uma criança: aquela que viria a ser uma das mais conhecidas e inspiradoras do mundo religioso.

Importante dizer que apesar de Guignard ter feito pinturas religiosas ao longo de sua carreira, a comparação aqui entre os quadros ou pinturas do artista com o presépio não possui caráter ou sentido religioso. A relação entre as pinturas do artista e o presépio, intuída neste trabalho, deve-se mais ao aspecto das igrejinhas assumirem formas mínimas frente à amplidão da paisagem natural tanto no presépio, quanto nas produções do pintor.

Assim, tanto em Guignard quanto num presépio nota-se a presença das igrejinhas em miniaturas integrando uma vasta paisagem natural⁷². Vejamos uma foto que representa e demonstra toda a acessibilidade lúdica de um presépio:

⁷⁰Em *Fantasia de Minas* as igrejinhas aparecem todas num plano verticalizado, garantindo ainda mais visão e acessibilidade aos espectadores do que as próprias igrejas da realidade histórica, que ora aparecem no campo de nossa visão, ora desaparecem, a depender do ponto geográfico em que nos encontramos.

⁷¹O presépio, por sua vez, é uma das formas de expressão (popular e cristã) através da qual foi possível ilustrar a mensagem do nascimento de Jesus para as novas gerações. Normalmente, os presépios são dispostos de forma acessível para que o público, incluindo o infante-juvenil, tome conhecimento da história e do legado de Jesus para a humanidade.

⁷²Apesar de Guignard ter feito pinturas religiosas ao longo de sua carreira, a comparação aqui entre os quadros ou pinturas do artista com o presépio não possui caráter ou sentido religioso. A relação entre as pinturas do artista e o presépio, intuída neste trabalho, deve-se mais ao aspecto das igrejinhas assumirem “formas mínimas” frente à amplidão da paisagem natural tanto no presépio, quanto nas produções do pintor.

Autoria desconhecida. **Presépio do Pipiripau**, localizado no Museu de História Natural da UFMG

Conclusão

Considerando o que foi exposto ao longo deste trabalho, conclui-se que em Gismonti o sentido lúdico manifestou-se na evocação e na construção sensível através dos sons, da iconografia, assim como do título das músicas dos álbuns, de imagens e memórias afetivas que compõem o imaginário lúdico infantil. Notou-se que no álbum *Cidade Coração* as imagens que serviram de inspiração para o compositor parecem ter sido sobretudo a da bailarina, a da estrela e a das fadas, imagens que por possuírem carga transcendental comunicam diretamente com o espaço celestial. *Circense*, apesar de não ser um álbum que conversa tão diretamente com a infância quanto o anterior, também possui caráter lúdico, na medida em que brinca com os arquétipos lúdicos circenses do Palhaço, do Mágico e do Equilibrista a partir das próprias composições ou músicas, as quais dialogam intimamente em forma e execução com tais figuras ou arquétipos.

Em Guignard o lúdico revelou-se através de símbolos significativos como o dos baldezinhos e o das igrejinhas, tendo em vista a relação dos baldezinhos com a brincadeira ou atividade imaginativa infantil de soltar balões ao céu, e a relação das igrejinhas (por seu formato mínimo e tal como é estrategicamente posicionada ou arranjada em suas pinturas) com a acessibilidade lúdica dos brinquedos e presépios infantis.

Ademais, notou-se que tanto os baldezinhos quanto as igrejinhas, símbolos que integram a obra de Guignard, assim como a evocação em Gismonti às imagens da bailarina, da estrela e das fadas, típicas do imaginário lúdico infantil, todas essas figuras ou símbolos possuem forte ligação com o céu. Noutras palavras, tais símbolos dialogam e pertencem ao universo celestial, pois situam-se sensivelmente mais próximos ao céu do que à terra. A característica ou natureza celestial de tais imagens, por sua vez, nos leva a acreditar que elas simbolizam, tanto no músico quanto no pintor, o desejo humano por transcendência, isto é, o desejo humano por alcançar um tempo extraordinário, de origem celestial ou universal, distante ou a quilômetros de distância da negatividade proveniente do desejo de poder.

Neste caso, supõe-se que o sentido lúdico seja a via para a transcendência. O lúdico, como vimos, pode ser encontrado, tanto na brincadeira (jogo infantil) quanto na Arte, pois tanto na brincadeira quanto no fazer artístico o homem despoja-se de um tempo utilitário e ordinário da vida, dedicando-se a explorar com prazer (através de atividades que lhe são altamente envolventes, tal como a brincadeira e a criação artística) os confins de seu potencial criativo e contemplativo humanos.

Bibliografia

ALMEIDA, Lúcia Machado de. **Os avós de Guignard**, Última hora. Belo Horizonte, 26-05-1962.

ARIÈS, P. **História social da criança e da família**. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos. Editora S.A, 1978. Segunda Edição.

BANDEIRA, Manuel. **Estrela da Vida Inteira**, Poesias Reunidas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973.

BARROS PINTO, Renato. **Gismonti e a poética da semi-erudição**. Dissertação de mestrado da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. USP, SP, 2015. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-24112015-165134/publico/RenatodeBarrosPinto.pdf> Acesso em: 01/23

BERALDO, Maria, TADEU, Acácio, **O desenvolvimento histórico da música instrumental, o “jazz brasileiro”**. Trabalho publicado pela Comissão Científica do XVI Congresso da ANPPOM, 2006.

BRETON, André. **Manifesto Surrealista**. 1924. Disponível em: <https://www.colegiodearquitetos.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Manifesto-de-breton.pdf> Acesso em: 24/05

CIRINO, Giovanni. **Narrativas musicais: performance e experiência na música popular instrumental brasileira**. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2009.

COELHO FROTA, Lélia. **Uma visão solitária. Guignard: arte, vida**. Rio de Janeiro: Campos Gerais, 1997.

CYRINO MOREIRA, Maria Beatriz. **Um coração futurista: a construção da sonoridade de Egberto Gismonti no início de sua trajetória (1969-1976)**. Artigo científico. Disponível em: scielo.br/j/rieb/a/jFsfMBDGsvYYPLGGD7JVkXL/?format=pdf Acesso em: 10/23.

DUBEUX, Simone. **O maestro do Carmo: Egberto Amin Gismonti**. Artigo publicado na revista antropolítica. Niterói, RJ, 2015.

DE MICHELI, M. **As vanguardas artísticas**. São Paulo: Martins Fontes. 1991.

FREUD, Sigmund. “Der Dichter und das Phantasieren”. **O poeta e o fantasiar**. Tradução revista por Verlaine Freitas. In: *Gesammelte Werke*. Vol. VII. Frankfurt am Main: Fischer, 1999, pp.213-223. <https://andersonsandes.com.br/o-poeta-e-o-fantasiar-sigmund-freud/> Acesso em: 24/05

FRIEDMANN, A. **O brincar na Educação Infantil**. São Paulo: Moderna, 2012.

HUIZINGA, Johan. **Homo ludens: o jogo como elemento da cultura**. São Paulo: Perspectiva, 2019.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **O jogo e a educação infantil**. São Paulo: Pioneira, 1998.

LOUZADA, Ana Maria. **Educação infantil: teoria e prática**. Vitória: CAEPE, 1999.

MEIRELES, Cecília. **Ou isto ou aquilo**. Editora Global. São Paulo, 1964.

MACHADO, Lourival Gomes. **Uma notícia comovente**. O Estado de S.Paulo, SP, 25 de novembro de 1961.

MICELI, S. **O papel político dos meios de comunicação de massa**. In: SOLSNOWSKI, S. et al. (Org.) *Brasil: o trânsito da memória*. São Paulo: Edusp, Univ. Maryland, 1994.

Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil**/ Secretaria de Educação Básica. Brasília: MEC, 2010.

MOLINA, Sergio Augusto. **A composição de música popular cantada: a construção de sonoridades e a montagem dos álbuns no pós-década de 1960**. Tese (Doutorado em Música). Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 13.

NAVES, Rodrigo. **O Brasil no ar: Guignard. A forma difícil: ensaios sobre a arte brasileira**. São Paulo, 1996.

NAPOLITANO, Marcos. **MPB: a trilha sonora da abertura política (1975-1982)**. Artigo publicado na revista de estudos avançados da USP, 2010.

NAVES, Santuza Cambraia. **Canção popular no Brasil: a canção crítica**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

SOUZA, Tárík de. **Do parto erudito à criação coletiva**. Jornal do Brasil, Caderno B, p. 5, 9 jun. 1976

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

PALHARES, Taisa. **Guignard: modernidade e tradição**. Editora Unicamp, São Paulo.

PASSOS, Marcos P. de. **O ato lúdico de conhecer: a pesquisa como processo dialógico de apropriação de dispositivos informacionais e culturais**. 2013, São Paulo.

PERDIGÃO, João. **Balões, Vida e Tempo de Guignard: Novos caminhos para as artes em Minas e no Brasil**. Editora Autêntica, MG.

RIBEIRO, José Augusto. **Guignard: um mundo a perder de vista**. Fundação Iberê Camargo. Porto Alegre, Brasil. Disponível em: http://iberecamargo.org.br/wp-content/uploads/2018/10/catalogo_um-mundo-a-perder-de-vista-guignard.pdf Acesso em: 02/23

TZARA, Tristan. **Vingt-cinq poèmes**, Trad. Sérgio Maciel, 1918. Retirado do blog: <https://escamandro.wordpress.com/2016/09/12/quatro-poemas-de-tristan-tzara-por-sergio-maciel-e-google-tradutor/> Acesso em: 03/25

XIMENES, Sérgio. **Dicionário da Língua Portuguesa**. São Paulo: Ediouro, 2001.

ZÍLIO, Carlos. **O artista modernista enquanto intelectual**. Artigo publicado em agosto de 1992. Disponível em: [Graphic1](#)

Discografia

_____. **Academia de danças**. LP. EMI-Odeon, 1974.

_____. **Corações futuristas**. LP. EMI-Odeon, 1976.

_____. **Carmo** LP. EMI-Odeon, 1977.

_____. **Circense**. LP. EMI-Odeon, 1980.

_____. **Cidade-Coração**. LP. EMI, 1983
